

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ingeniería
División Ingeniería en Computación

**Simulación de Espectros de Resonancia
Paramagnética Electrónica por medio del Método de
Montecarlo**

*Tesis que para obtener el título de Ingeniero en Computación
presenta:*

Laurence Ruíz Ugalde

Asesor de Tesis:
Dr. Salvador Galindo Uribarri

Indice

PRÓLOGO	4
INTRODUCCIÓN	5
CAPITULO 1 EL PROBLEMA	7
1.1 RESONANCIA PARAMAGNÉTICA ELECTRÓNICA.....	8
1.2 PRINCIPIOS PARA LA DETECCIÓN EXPERIMENTAL DE RESONANCIA. . .	11
<i>Modulación de fase: Detección sensitiva a la fase</i>	12
CAPITULO 2 LA SOLUCIÓN.....	15
2.1 EL MÉTODO DE MONTECARLO	16
<i>Orígenes.....</i>	16
<i>El método.....</i>	16
<i>Particularidades del Método de Montecarlo.....</i>	18
2.2 UTILIZACIÓN DEL MÉTODO DE MONTECARLO PARA SIMULAR ESPECTROS DE RESONANCIA PARAMAGNÉTICA ELECTRÓNICA	24
2.3 FACTORES DE DIFUSIÓN MOLECULAR	31
<i>Obtención de funciones de difusión para $l = 0, 1, 2$ y 3</i>	34
2.4 OBTENCIÓN DE LA LÍNEA DE ABSORCIÓN	47
CAPITULO 3 EL PROGRAMA	51
<i>Justificación del Ambiente y Lenguaje de Programación</i>	52
3.1 CÁLCULO DEL VECTOR MONTECARLO	54
3.2 CÁLCULO DE LA LÍNEA DE ABSORCIÓN	67
3.3 LA EDICIÓN Y EVALUACIÓN EN TIEMPO DE EJECUCIÓN DE FUNCIONES DE ABSORCIÓN	73
<i>Introducción.....</i>	73
<i>Principios básicos de la programación orientada a objetos.....</i>	74
<i>La solución.....</i>	74
<i>Interfaz de visualización de funciones en forma natural</i>	79
<i>Notas adicionales.....</i>	82
3.4 UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA	84
<i>Instalación.....</i>	84
<i>Uso del Programa</i>	84
CONCLUSIÓN.....	119

COMENTARIOS FINALES	120
GLOSARIO	121
BIBLIOGRAFÍA.....	123

Prólogo

El presente trabajo surge de la necesidad de los investigadores del fenómeno de resonancia paramagnética electrónica de contar con un método matemático que genere resultados teóricos con un buen grado de aproximación a los obtenidos mediante aparatos de medición de laboratorio.

El objetivo de la presente tesis es el de elaborar un programa de computadora que realice simulaciones de espectros de resonancia paramagnética electrónica, tomando como base el método numérico denominado Método de Montecarlo.

Introducción

En 1981, se desarrolló un método para la simulación de espectros de resonancia paramagnética electrónica, en los sucesivos denominado como EPR por sus siglas en inglés (Electron Paramagnetic Resonance)¹. El método en su forma más simple puede simular espectros de moléculas orientadas al azar en posiciones fijas, y en una segunda aproximación, es capaz de simular espectros de moléculas disueltas en líquidos con diferentes grados de viscosidad (difusión). La necesidad de esto surge debido a que la gran mayoría de las muestras utilizadas para producir los espectros mencionados se encuentran ya sea en forma de polvo o disueltas en solución.

El problema importante a atacar reside en que el método desarrollado involucra la utilización de cálculos de Montecarlo, que serán discutidos en el presente trabajo, y los cuales precisan del uso de una computadora, ya que por su naturaleza (muestreo aleatorio) necesitan una gran cantidad de proceso de datos, lo cual es imposible de llevar a cabo sin la ayuda del mencionado instrumento. Dentro del mismo problema, cabe mencionar que cada vez que se decide estudiar un tipo diferente de muestra de estudio (un compuesto químico), debe cambiarse el programa para que éste utilice una función de absorción diferente, correspondiente al nuevo compuesto, así como la variación de ciertos factores, además de otros detalles técnicos derivados de la programación, que provocan que el investigador utilice cierta cantidad de tiempo en "reprogramar" la solución, desviando así en gran parte su principal cometido.

El programa que acompaña a la tesis está diseñado para aceptar en tiempo real la edición y evaluación de funciones de absorción, así como la selección de todos los parámetros involucrados en el horizonte de estudio de la presente tesis, los cuales conjuntamente con otro tipo de bondades técnicas ofrecidas, permiten al investigador centralizar la atención en el problema principal.

El trabajo realizado, está orientado a aquellos investigadores o estudiantes con especial interés en el estudio de resonancia paramagnética electrónica. Es necesario aclarar que éste requiere del conocimiento al menos básico de la teoría involucrada. Como ejemplo, el programa hace referencia a funciones de absorción, las cuales tienen un significado físico teórico, sin embargo el obtener la función de absorción de un elemento químico en estudio, requiere conocimientos profundos de química y teoría cuántica por parte del

¹ Salvador Galindo Uribarri, Luis González Tovany; *Journal of Magnetic Resonance*; Vol. 44 Pág 250; 1981.

investigador y no se incluye como parte de la tesis, aunque si se incluyen los principios básicos.

El presente trabajo está dividido de la siguiente manera:

Capítulo 1. El Problema.- En éste capítulo se introduce al lector en el conocimiento del fenómeno físico a ser estudiado. en la primera sección **Resonancia Paramagnética Electrónica**, se estudia someramente la teoría de la espectroscopía paramagnética electrónica, mientras que en la sección **Principios para la Detección Experimental de Resonancia** se introduce al lector el esquema básico de detección en un laboratorio

Capítulo 2. La Solución.- En éste capítulo se estudia el método matemático que permite realizar simulaciones del fenómeno físico. En la primera sección **El Método de Montecarlo**, se introduce al lector a dicho método numérico, su origen, historia y aplicaciones. En la segunda sección **Utilización del Método de Montecarlo para Simular Espectros de Resonancia Paramagnética Electrónica** se detalla su uso para la creación de un modelo matemático. En la siguiente sección **Factores de Difusión Molecular** se determinan funciones que determinan el grado de difusión de las muestras de estudio, extendiendo la solución preliminar, en la cual se ignoraban los factores de difusión molecular. En la última sección **Obtención de la Línea de Absorción** se muestra la forma de simular las líneas de absorción (espectros de resonancia paramagnética electrónica) a partir de la solución obtenida al utilizar el método de Montecarlo.

Capítulo 3.- El Programa.- En éste capítulo se discute la forma de instrumentar la solución en un programa de computadora. En su sección **Cálculo del Vector Montecarlo** se muestran los elementos de programación utilizados para instrumentar el método de Montecarlo específico a la solución del problema. En la siguiente sección **Cálculo de la Línea de Absorción** se detallan los elementos de programación utilizados para calcular la gráfica asociada a la línea de absorción (espectro de resonancia paramagnética electrónica). En la tercera sección **La Edición y Evaluación en Tiempo de Ejecución de Funciones de Absorción** se estudia la forma de instrumentar en el programa de computadora, la edición y evaluación de funciones en tiempo real, para efecto de que el usuario introduzca las funciones de difusión, que determinan la muestra en estudio. En su última sección **Uso del Programa** se muestra la forma de utilización del programa generado, a forma de manual de usuario

CAPITULO 1

EL PROBLEMA

1.1 Resonancia Paramagnética Electrónica

La Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR), Resonancia Paramagnética (PR) o Resonancia de Spin Electrónico (ESR), (como fue llamada por sus diferentes investigadores), fue descubierta por Zavoisky, en la Unión Soviética (en 1945), y un año después, independientemente por Cumerow an Halliday, en los Estados Unidos. Aunque los tres nombres (EPR, PR y ESR) son utilizados indistintamente, EPR suele ser el más apropiado. La resonancia paramagnética (PR), engloba la resonancia de cualquier tipo de momentos magnéticos, incluyendo los nucleares, para los cuales el nombre de resonancia magnética nuclear es especialmente utilizado. La resonancia de espín electrónico (ESR) conlleva la idea errónea que solamente el espín del electrón juega un papel significante, ignorando contribuciones orbitales. El nombre de resonancia paramagnética electrónica elimina ambigüedades, por lo que debería ser preferida.

Para explicar el principio básico de la EPR, es conveniente suponer una sustancia conteniendo átomos, moléculas o iones con exceso o defecto de electrones, en lo sucesivo denominado como *la muestra*. Estas unidades paramagnéticas se suponen diluidas en un entorno diamagnético, para el cual un electrón estará lo suficientemente alejado de sus vecinos paramagnéticos para no inducir una interacción apreciable con ellos. En la ausencia de un campo magnético, el momento magnético de los electrones se encuentra orientado al azar, como se muestra en la figura 1.1.1, en este caso, la muestra presenta una energía promedio E_0 .

Figura 1.1.1. Orientación del momento magnético de los electrones en ausencia de un campo magnético.

La aplicación de un campo magnético produce que el momento magnético de los electrones se alineen en dirección paralela (o antiparalela) al del campo magnético externo, aquellos electrones con número cuántico de espín

$m_s = -1/2$ se alinean en forma paralela, mientras aquellos con número cuántico de espín $m_s = 1/2$ se alinean en forma antiparalela, según se muestra en la figura 1.1.2.

Figura 1.1.2. Orientación del momento magnético de los electrones ante la presencia de un campo magnético externo.

La energía promedio que se presenta en la muestra, dado un valor H del campo magnético, para aquellos electrones con espín $m_s = 1/2$ es de

$$E_0 + \frac{1}{2} g\mu_B H \quad (1.1.1)$$

mientras que para aquellos electrones con espín $m_s = -1/2$ es de:

$$E_0 - \frac{1}{2} g\mu_B H \quad (1.1.2)$$

la diferencia de energía (promedio) de la muestra es de:

$$\Delta E = \left(E_0 + \frac{1}{2} g\mu_B H\right) - \left(E_0 - \frac{1}{2} g\mu_B H\right) = g\mu_B H \quad (1.1.3)$$

Sin embargo, estas energías promedios no se presentan en forma continua, sino discreta (cuantificada). Estos saltos de energía ocurren cuando se cumple la siguiente condición:

$$\Delta E = g\mu_B H = h\nu \quad (1.1.4)$$

Esta expresión es conocida como *condición de resonancia*, y este fenómeno se conoce como *niveles de energía de Zeeman*. Este es el principio básico de la resonancia paramagnética electrónica.

Figura 1.1.3. Niveles de energía de Zeeman.

1.2 Principios para la Detección Experimental de Resonancia.

Un esquema simplificado de un espectrómetro es ilustrado en la figura 1.2.1. Un generador de microondas transmite éstas a través de una guía de sección rectangular y paredes metálicas. Las microondas transmitidas son alcanzadas por el detector. Una muestra paramagnética es colocada justamente dentro de la guía por medio de un agujero. El campo magnético estático es generado por el electromagnetón. Una caída constante en el nivel de potencia de las microondas es generado. Este se detecta y registra hasta que el valor del campo de resonancia es alcanzado. En este punto, la absorción de la muestra se incrementa y se decrementa la potencia que también registrará el detector. Tan pronto como la condición de resonancia no es satisfecha, la potencia registrada alcanza su nivel normal.

Figura 1.2.1. Espectrómetro.

Así, para un solo electrón, la gráfica de energía absorbida por la muestra (diferencia entre la energía generada, y la energía registrada), incrementando progresivamente la energía del generador, luciría como se muestra en la figura 1.2.2.

Figura 1.2.2. Espectro de resonancia para un solo electrón.

Sin embargo, la muestra contiene un número bastante grande de electrones, y éstos se ven afectados por interacciones atómicas y moleculares. La figura 1.2.3 muestra una gráfica de absorción por resonancia bastante típica de toda una muestra.

Figura 1.2.3. Espectro de resonancia típico para una muestra.

Para valores de H menores a H_a , la condición de resonancia no se ha cumplido, sino hasta que se alcanza este último. entre los valores H_a y H_b se presenta absorción por parte de la muestra. En el valor H_b termina la absorción, los momentos magnéticos de prácticamente todos los electrones de la muestra han sido ya alineados en dirección paralela/antiparalela al campo magnético externo.

Modulación de fase: Detección sensitiva a la fase

En muchos casos, la obtención de buena sensibilidad y buena resolución dictamina la elección del método de detección. La técnica mas importante desarrollada para incrementar la sensibilidad y resolución es la llamada

detección sensitiva a la fase, asociada con una modulación de campo apropiada. Esta permite el registro de la derivada de la absorción de potencia, con respecto al campo magnético.

El efecto de modular el campo magnético puede ser visto en la figura 1.2.4. El campo magnético es movido lentamente a través de la línea de absorción. Al mismo tiempo, un pequeño componente de corriente alterna es aplicado y éste provoca que el campo magnético oscile cerca del valor instantáneo medio. Esta modulación, mientras el campo magnético está barriendo la línea de absorción, resulta en una oscilación de la absorción en la misma frecuencia, como se muestra en la figura 1.2.4. La oscilación de la absorción es máxima en los puntos de inflexión (a), y se desvanece en la cima de la curva de absorción (b) si la amplitud de la modulación es lo suficientemente pequeña. El registro total del proceso está ilustrado en la curva (c). Existe una diferencia de fase entre la señal oscilatoria de absorción antes y después de la máxima absorción; tan pronto como la absorción se incrementa con el campo magnético, la absorción oscilatoria está fuera de fase. Si la señal de modulación original es multiplicada por la señal de absorción oscilatoria, lo cual es el método de detección sensitiva de fase, se obtiene la curva (d), la cual se aproxima a la primera derivada de la señal de absorción para pequeñas amplitudes de modulación.

Figura 1.2.4. Modulación de Fase.

Debido a esto, es común que los aparatos de medición no muestren generalmente la línea de absorción como tal, sino la gráfica de la derivada de ésta. En el modelo matemático de simulación del presente trabajo abarca la simulación de la línea de absorción, así como su correspondiente derivada.

CAPITULO 2

LA SOLUCIÓN

2.1 El Método de Montecarlo

El método de Montecarlo es un método numérico que permite resolver problemas matemáticos mediante la simulación de variables aleatorias.

Orígenes

Se considera como fecha de nacimiento del método de Montecarlo el año de 1949 en el que apareció el artículo titulado "The Monte Carlo Method". La creación de este método suele ligarse a los nombres de los matemáticos norteamericanos J. Von Neumann y Stanislaw Ulam. En la Unión Soviética (en aquella época), los primeros artículos dedicados al método de Montecarlo aparecieron en 1955 y 1956.

Es curioso que la base teórica del método era bien conocida desde hace mucho tiempo atrás. Es más, algunos problemas de la estadística se resolvían a veces empleando las muestras aleatorias, o sea, aplicando el método de Montecarlo. Sin embargo, hasta la aparición de las máquinas calculadoras electrónicas y posteriormente las computadoras programables, este método no encontraba aplicaciones suficientemente amplias ya que la simulación manual de variables aleatorias constituye un proceso muy laborioso.

El nombre de "Montecarlo" se debe al de la población del principado de Mónaco, célebre por sus casas de juego. Resulta ser que uno de los aparatos mecánicos más sencillos que permite obtener variables aleatorias es... la ruleta.

El método

El método de Montecarlo se basa en deducir propiedades de un gran conjunto de elementos, estudiando un subconjunto de ellos tomado al azar

Dicho en términos formales, un método es una secuencia de pasos bien definidos que llevan a la solución de un problema. Siendo así, el método de Montecarlo no es propiamente un método, debido a que la solución obtenida por este medio a un problema específico, puede variar enormemente al aplicarse a un problema de otro estilo, ya que no impone un conjunto de pasos precisamente definidos que sea común a ambos. Para aclarar lo anterior, hagamos uso de un ejemplo. Supongamos que dos problemas diferentes convergen en estimar un

conjunto de pares de datos por medio de una recta. Podemos utilizar el método de "los mínimos cuadrados" para resolverlo. En este punto, tal método impone un conjunto de pasos precisos para encontrar la solución. Este método está tan definido que puede fácilmente programarse en una computadora. El método de Montecarlo, por otra parte, impone una "idea" de solución, pero no los detalles de una solución genérica, por lo que la solución depende de la naturaleza del problema. No es sencillo introducir el método de Montecarlo en un programa de computadora que resuelva cualquier tipo de problema (soluble por este medio), cuando más, podría "programarse" conjuntamente con un programa de manipulación de matemática simbólica y aún así, el usuario tendría que tener la forma de solución en mente y llevarla a cabo por medio de tal programa.

Debido a lo anterior, no es sencillo explicar el método de Montecarlo en forma general. Recurriremos a algunos ejemplos de problemas que pueden resolverse por medio de este método.

Ejemplo 1.- Cálculo del Area de una Figura Plana

Supongamos que deseamos calcular el área de una figura plana S . Esta puede ser una figura arbitraria con fronteras de segmentos de rectas o curvilíneas, definida gráficamente o analíticamente e inclusive puede ser no conexa. Supongamos que se trata de la figura 2.1.1.

Figura 2.1.1. Cálculo del área de una figura plana.

Y supongamos por simplicidad que la figura está comprendida dentro de un cuadrado de área 1.

Tomemos dentro del cuadrado un número N de puntos aleatorios. Sea N' el número de puntos que aparecen dentro de S . Es obvio, por razones geométricas, que el área de S es aproximadamente igual a la razón N'/N . Cuanto mayor sea N tanto mayor será la exactitud de esta estimación.

En el ejemplo representado en la figura se han escogido un total de $N=40$ puntos. De estos, $N'=12$ puntos aparecen dentro de S . Tomemos $N'/N = 12/40 = 0.30$ mientras que el valor exacto del área de S es 0.35^2 .

Particularidades del Método de Montecarlo

²En la práctica el método de Montecarlo no se aplica al cálculo de área de figuras planas ya que existen para ello otros métodos que, a pesar de ser más complejos, garantizan una exactitud mucho mayor. Sin embargo, el método de Montecarlo expuesto en este ejemplo, permite con la misma facilidad calcular el "volumen multidimensional" de un cuerpo contenido en un espacio multidimensional.

La primera consiste en que el algoritmo utilizado tiene una estructura muy sencilla. Como regla, se elabora primero un programa para la realización de una prueba aleatoria (en el ejemplo, hay que escoger un punto aleatorio en el cuadrado y comprobar si pertenece o no a S). Después, esta prueba se repite N veces, de modo que cada experimento sea independiente de los restantes.

La segunda particularidad consiste en que es fácil persuadirse de que el método tendrá validez sólo si los puntos escogidos son aleatorios y están distribuidos apropiadamente en el rango de interés (en el ejemplo, uniformemente sobre un cuadrado)

Una tercera particularidad es que la estimación será mejor en cuanto se utilicen más muestras.

No obstante que el método de Montecarlo permite simular cualquier proceso cuya marcha depende de factores aleatorios, en muchos problemas matemáticos, que no tienen la menor relación con cuestiones aleatorias, se puede inventar un modelo probabilístico que permita resolverlos, que es lo que se ha hecho en el ejemplo.

Ejemplo 2.- Análisis del paso de Neutrones a través de una Placa. Nacimiento (oficial) del Método de Montecarlo.

Durante la segunda guerra mundial, los físicos que trabajaban en el laboratorio científico de Los Alamos encararon un serio problema concerniente a los blindajes:

¿Cómo saber qué distancia viajarán los neutrones en diferentes materiales? El procedimiento de prueba y error podría resultar demasiado caro, tardado y peligroso, y por otro lado, el problema parecía extremadamente complicado como para tratarlo teóricamente. Los físicos tenían la mayoría de los datos básicos necesarios: la distancia promedio que un neutrón con cierta velocidad viaja antes de chocar con un núcleo del blindaje, la probabilidad de que el neutrón rebote en lugar de ser absorbido por el núcleo, cuánta energía, con cierta probabilidad, pierde en el choque, etc. No obstante, el reunir todos estos factores en una fórmula práctica que predijese confiablemente los resultados experimentales era casi imposible.

Los matemáticos John Von Neumann y Stanislaw Ulam sugirieron una solución simple, que equivalía a relacionar el problema con una ruleta y en donde las probabilidades de los eventos separados se reunían, paso a paso, para dar una representación aproximada pero manejable del problema.

Como se mencionó en la primera parte de la sección, la técnica matemática ya era conocida, y cuando fue revivida para el trabajo secreto de Los Alamos, Von Neumann le dio el nombre en clave de "Montecarlo".

Las leyes probabilísticas de la interacción entre una partícula elemental (neutrón, fotón, mesón, etc.) y la materia son conocidas. Como regla, es preciso conocer las características macroscópicas -densidad, flujo, etc.- de procesos en los que participa una gran cantidad de estas partículas.

Posiblemente sea en la física de partículas donde se aplica con mayor frecuencia el método de Montecarlo. Analizaremos la variante más sencilla del problema sobre el paso de neutrones a través de una placa.

Supongamos que una placa homogénea infinita de anchura h , $0 \leq x \leq h$, es bombardeada por un flujo de neutrones de energía E_0 siendo el ángulo de incidencia igual a 90° . Al chocar con los átomos de la placa, los neutrones pueden esparcirse elásticamente o pueden ser absorbidos. Supongamos, por simplicidad, que el neutrón conserva, al esparcirse, su energía y que cualquier cambio en la dirección del neutrón, provocado por el choque con un núcleo, es igualmente probable (esto último sucede en materias constituidas por átomos pesados). En la figura 2.1.2. se ha representado las distintas suertes que pueden correr los neutrones: el neutrón (a) atraviesa la placa, el neutrón (b) es absorbido y el neutrón (c) es reflejado.

Figura 2.1.2. Posibles destinos de un neutrón.

La interacción de los neutrones con la materia se caracteriza en este caso mediante las constantes Σ_c y Σ_s , que se denominan sección de absorción y sección de dispersión respectivamente. Los índices c y s provienen de las letras iniciales de las palabras inglesas "capture" (captura) y "scattering" (dispersión).

La suma de estas secciones lleva el nombre de sección total.

$$\Sigma = \Sigma_c + \Sigma_s \quad (2.1.1)$$

Las secciones tienen el siguiente significado físico: al chocar el neutrón con un núcleo de la materia, la probabilidad de absorción es igual a Σ_c/Σ y la probabilidad de dispersión es igual a Σ_s/Σ .

El recorrido libre λ del neutrón (o sea, su recorrido entre un choque y otro) es una variable aleatoria que puede tomar cualquier valor positivo con la densidad de probabilidad

$$p(x) = \Sigma e^{-\Sigma x} \quad (2.1.2)$$

Por lo que la fórmula para el sorteo de λ es:

$$\lambda = -\frac{1}{\Sigma} \ln \gamma \quad (2.1.3)$$

Resta explicar cómo se escoge la dirección aleatoria del neutrón cuando se produce la dispersión. Puesto que existe en el problema una simetría respecto al eje x , esta dirección se determina plenamente con sólo indicar el ángulo \mathbf{j} entre la dirección de la velocidad del neutrón. Se puede demostrar que la condición de que todas las direcciones son igualmente probables es en este caso equivalente a la condición de que el coseno de este ángulo $\mu = \cos \phi$ esté uniformemente distribuido en el intervalo $[-1, 1]$, por lo que la fórmula para el sorteo de μ es:

$$\mu = 2\gamma - 1 \quad (2.1.4)$$

En donde γ es un número aleatorio uniformemente distribuido en el intervalo $[0,1]$.

Supongamos que el neutrón ha experimentado la k -ésima dispersión en el punto de abscisa x_k correspondiente al interior de la placa y ha comenzado a moverse en la dirección μ_k . Sorteemos el recorrido libre:

$$\lambda_k = -(1/\Sigma) \ln \gamma \quad (2.1.5)$$

y calculemos la abscisa del punto de colisión siguiente (véase la figura 2.1.3)

Figura 2.1.3. Cálculo de la abscisa.

$$x_{k+1} = x_k + \lambda_k \mu_k \quad (2.1.6)$$

Comprobamos la condición de que la placa haya sido atravesada

$$x_{k+1} > h \quad (2.1.7)$$

Si esta condición se cumple, concluimos el análisis de la trayectoria del neutrón y agregamos uno al contador de partículas que atraviesan la placa. En caso contrario, comprobamos la condición de reflexión:

$$x_{k+1} < 0 \quad (2.1.8)$$

Si esta condición se cumple, concluimos el análisis de la trayectoria y agregamos uno al contador de las partículas reflejadas. Si tampoco se cumple esta condición, o sea, si $0 \leq x_{k+1} \leq h$, ello significa que el neutrón experimenta la $(k+1)$ -ésima colisión en el interior de la placa; habrá que sortear de nuevo el "destino" del neutrón en esta colisión.

Si escogemos el valor siguiente de γ y comprobamos la condición de absorción:

$$\gamma < \Sigma_0 / \Sigma \quad (2.1.9)$$

Si esta última desigualdad se cumple, concluimos el análisis de la trayectoria y agregamos uno al contador de partículas absorbidas. En el caso contrario, aceptamos que el neutrón experimenta una nueva dispersión. Realizamos entonces el sorteo de la nueva dirección del neutrón y se vuelve a repetir todo el ciclo (tomando, claro está, otros valores para γ).

Después de haber analizado de esta forma N trayectorias, resultará que N^+ neutrones han atravesado la placa, que N^- neutrones han sido reflejados y que N^0 neutrones han sido absorbidos.

Es evidente que las probabilidades buscadas son aproximadamente iguales a las razones

$$p^+ = \frac{N^+}{N}, \quad p^- = \frac{N^-}{N}, \quad p^0 = \frac{N^0}{N} \quad (2.1.10)$$

2.2 Utilización del Método de Montecarlo para simular Espectros de Resonancia Paramagnética Electrónica

Considérese una molécula paramagnética cualquiera, sumergida en un líquido con un eje de simetría Z' . La figura 2.2.1. muestra al sistema de coordenadas X y Y del laboratorio, al eje de simetría Z' de la molécula y a los ángulos θ y ϕ que determinan la orientación de ésta con respecto al eje Z .

Figura 2.2.1. Orientación de una molécula.

Supóngase ahora que esta molécula está sometida a una serie de colisiones elásticas con sus moléculas vecinas. Al ocurrir éstas, la molécula cambiará de posición y girará, por lo que los ángulos θ y ϕ fluctuarán estocásticamente. En la figura 2.2.2 se muestra un ejemplo típico de fluctuación del ángulo θ .

Figura 2.2.2. Fluctuación aleatoria del ángulo del eje molecular.

Ahora bien, cuando se utiliza este tipo de espectroscopía para analizar una muestra, se le aplica a ésta un campo magnético. Esto hace que los electrones de sus moléculas adquieran diferentes energías E_i , que están en función de la intensidad de tal campo magnético y de su orientación con respecto a los ejes moleculares. Esto es:

$$E_i = E_i(H(\theta, \varphi)) \quad (2.2.1)$$

Por otro lado, se hacen incidir microondas de frecuencia ν sobre la muestra con el fin de producir la resonancia de los espines electrónicos y la transición de éstos, de un estado de energía E_1 a otro de energía E_2 . La condición de resonancia es:

$$h\nu = E_2 - E_1 \quad (2.2.2)$$

Al combinar las ecuaciones (2.2.1) y (2.2.2) se obtienen expresiones para los campos H_r , a los cuales se producen transiciones en función de la orientación molecular. Esto es $H_r = H_r(\theta, \varphi)$. Esto significa que al girar la molécula, cambiará el valor de H_r .

La utilización del método de Montecarlo consiste en generar ángulos aleatorios, cada uno de ellos representando la orientación de una molécula cualquiera de la muestra, y utilizar este ángulo para evaluar la función de

absorción³ H que represente la potencia absorbida por ésta, que está en función de la orientación misma. Para esto se dividirá la línea del campo magnético H en subintervalos de ancho definido arbitrariamente. Se tomarán tales subdivisiones del campo magnético como si fueran casillas o elementos de un vector. Para cada número aleatorio (ángulo aleatorio) generado y su absorción correspondiente, se examina ésta para verificar en que segmento de línea del campo magnético se encuentra. Siendo encontrado en cual casilla o elemento del vector es localizado, se aumenta en uno el valor contenido previamente en la casilla o elemento del vector, el cual es inicializado en ceros al principio de la simulación (véase la figura 2.2.3).

Figura 2.2.3. Utilización del Método de Montecarlo.

Después de realizar este proceso un número razonablemente grande de intentos, se obtiene un vector conteniendo en sus elementos valores enteros positivos o cero. **La línea de absorción es proporcional a los valores contenidos en el vector**, que en lo sucesivo denotaremos como el *Vector Montecarlo*⁴.

³ Esta función de absorción queda determinada por la muestra paramagnética en estudio y la forma de obtenerla involucra un estudio más profundo en la materia, especialmente en física moderna y cuántica, lo cual escapa al horizonte de estudio del presente trabajo. La función de absorción utilizada como ejemplo (ecuación 3.4.1, pág 89) se muestra sin sus detalles de obtención. Para obtener información relacionada con la obtención de funciones de absorción, refiérase a *Electron Paramagnetism*, Juan A. McMillan, 1968.

⁴ El término "Vector Montecarlo" ha sido acuñado por el autor de la tesis, para dar un nombre al objeto abstracto que representa y poder ser asociado en los puntos donde se hace referencia. No es un término formal de la teoría de espectroscopia paramagnética electrónica, ni de el método de Montecarlo. Un término más correcto habría sido "Histograma", debido a que éste gráficamente representa frecuencias de incidencia de eventos, lo cual es lo que contiene el citado Vector Montecarlo.

La figura 2.2.4 muestra un vector Montecarlo típico, calculado con el método antes expuesto. Nótese la similitud con la gráfica de la figura (1.2.3, pág. 12).

Figura 2.2.4. Un vector Montecarlo típico.

Consideraciones del medio

El resultado anterior es el obtenido al considerar muestras en forma de polvos⁵. Sin embargo, la muestra puede estar disuelta en un medio líquido y en general en medios con diversos grados de viscosidad. Esto implica que la rotación de los ejes moleculares se encuentra limitada por la viscosidad del medio, de forma que si la muestra está inmersa en un medio más viscoso, la velocidad de rotación de los ejes de sus moléculas será menor.

En la realidad, lo que se tiene son sistemas con un número muy grande de moléculas, por lo que, desde el punto de vista estadístico, la descripción del movimiento rotacional puede hacerse tomando dos tipos de promedios:

Promedio sobre el conjunto de moléculas

⁵Un conjunto muy grande de unidades paramagnéticas orientadas al azar.

Al tiempo t , éste está definido como:

$$H_a(t_1) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N H_r^k(t_1) \quad (2.2.3)$$

donde N es el número de moléculas.

Se supone que el proceso es estacionario, es decir, que para todo tiempo t :

$$H_a(t) = H_a(t_1) \quad (2.2.4)$$

Promedio en el tiempo sobre una sola molécula

Para la k -ésima molécula, se define como:

$$H_t(k) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_0^t H_r^k(t) dt \quad (2.2.5)$$

Se supone que en este caso el proceso es ergódico, esto es, que el promedio sobre el conjunto de moléculas es igual al promedio sobre el tiempo:

$$H_a(t) = H_t(k) \text{ para toda } k \text{ y } t. \quad (2.2.6)$$

Esto significa que el resultado que se obtuviese al observar una sola molécula promedio durante un intervalo grande de tiempo sería el mismo que el que se tendría si se observara, al mismo tiempo, a todo el conjunto de moléculas de la muestra.

La molécula promedio

Se describirá, por lo tanto, el comportamiento a través del tiempo de una sola molécula típica.

En un experimento EPR, lo que se detecta es el promedio de los campos de resonancia H_r durante un lapso de observación T , esto es:

$$H_p(t_1, k) = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} H_r^k(t) dt \quad (2.2.7)$$

De acuerdo con lo observado en el movimiento browniano, la rotación de una molécula se efectúa a saltos. Si Δt es el lapso entre un salto y otro y n es el número de orientaciones que la molécula toma en el tiempo T , entonces:

$$n \Delta t = T \quad (2.2.8)$$

En general, n no resultará un número entero, por lo que puede expresarse como $n = m + f$ donde m y f son sus partes entera y fraccionaria, respectivamente. Entonces, debido a que el cambio de orientaciones es discreto, la integral se convierte en una suma, y el promedio H_p de los campos de resonancia en el tiempo T de observación es:

$$H_p = \frac{\left(\sum_{i=1}^m H_r^i \Delta t \right) + H_r^{m+1} (f \Delta t)}{n \Delta t} \quad (2.2.9)$$

$$H_p = \frac{\left(\sum_{i=1}^m H_r^i \right) + f H_r^{m+1}}{n} \quad (2.2.10)$$

Es necesario, por lo tanto, calcular los diferentes H_r , los cuales son función de las orientaciones θ , que a su vez dependen del tiempo.

En la solución por medio del método de Montecarlo para muestras en forma de polvos, la función de absorción, está dada por $H(\gamma)$, en donde γ es un número (ángulo) aleatorio que representa la orientación de una molécula cualquiera, y el valor obtenido de la función de absorción se utiliza para calcular el Vector Montecarlo.

Para considerar la viscosidad del medio, la función de absorción deberá calcularse de acuerdo con los resultados obtenidos en la ecuación (2.2.10), de forma tal que si se decide tomar, por ejemplo un número de orientaciones $n=3$, la función de absorción a utilizar es:

$$H_p = \frac{H(\gamma_1) + H(\gamma_2) + H(\gamma_3)}{3} \quad (2.2.11)$$

En donde γ_1 es obtenido como un ángulo aleatorio, que representa el ángulo inicial de una molécula cualquiera, pero γ_2 y γ_3 son la posición de la misma en lapso de tiempo Δt y $2\Delta t$ respectivamente, como se muestra en la figura 2.2.4. Obviamente que estos ángulos diferirán menos entre sí a medida que la viscosidad del medio sea mayor. La forma de obtener el ángulo siguiente a partir del anterior depende de una distribución de probabilidad, la cual involucra obviamente el factor de difusión (viscosidad) y el tiempo de observación, y se implementa por medio de una función de difusión, la cual es analizada con detalle en la siguiente sección.

Figura 2.2.5. Desplazamiento angular para una molécula con un factor de difusión pequeño y factor de difusión grande, respectivamente.

Como un segundo ejemplo, si se desea tomar un número de observaciones no entero, digamos $n=2.3$, la función de absorción sería:

$$H_p = \frac{H(\gamma_1) + H(\gamma_2) + 0.3H(\gamma_3)}{2.3} \quad (2.2.12)$$

Con las mismas observaciones del ejemplo anterior para γ_1 , γ_2 y γ_3 . Este promedio de funciones de absorción es con la que se calcularía el vector Montecarlo.

2.3 Factores de Difusión Molecular

Debido a las colisiones elásticas que sufre una molécula con sus vecinas, su eje molecular gira, sin embargo el desplazamiento angular no es aleatorio, sino que depende de una constante de difusión D , definida por el medio en que se encuentre, así como el lapso entre observaciones, de forma tal que este desplazamiento será menor (en promedio) a medida que el medio en que se encuentra sea mas viscoso. También es obvio que si el tiempo entre observaciones es más pequeño, el desplazamiento promedio es menor aún en medios de baja viscosidad. A medida que el tiempo de observación y/o el factor de difusión es mayor, el desplazamiento angular va adquiriendo una distribución aleatoria.

La dependencia mencionada se describe a partir de la ecuación de difusión rotacional.

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \left[\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial P}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2 P}{\partial\phi^2} \right] \quad (2.3.1)$$

Donde $P(\mathbf{q}, \mathbf{t})$ es la función de probabilidad de orientación de los ejes moleculares y D es la constante de difusión rotacional.

Si se considera que la distribución inicial es una delta de Dirac que coincide con el eje Z y que las moléculas tienen simetría axial, la solución de esta ecuación es:

$$P(\theta, t) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{2} P_l(\cos\theta) e^{-(l+1)Dt} \quad (2.3.2)$$

donde P_l son los Polinomios de Legendre.

Es obvio que no es posible, para propósitos prácticos, tomar toda la serie, por lo que hay necesidad de cortarla y convertirla en polinomios. Las figuras (2.3.1 a 2.3.3) son las gráficas de estos polinomios en función del ángulo \mathbf{q} y de Dt , para $l = 1, 2$ y 3 , respectivamente.

Figura 2.3.1. Gráfica para $l = 1$.

Figura 2.3.2. Gráfica para $l = 2$.

Figura 2.3.3. Gráfica para $l = 3$.

Se observa que para valores pequeños de Dt y para algunos valores de \mathbf{q} resultan valores negativos de P , lo cual es inaceptable si se considera que representan una probabilidad. Esto es consecuencia de la truncación.

Sin embargo, las figuras también hacen ver que, a medida que aumenta el número de sumandos, la solución P oscila menos. Esto es lógico si se considera que la ecuación (2.3.2) es el desarrollo en series de Legendre, de una delta de Dirac, lo cual se demuestra enseguida.

El desarrollo de una función $f(x)$ en polinomios de Legendre, está dado por:

$$f(x) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{2} a_l P_l(x) \quad (2.3.3)$$

donde:

$$a_l = \int_{-1}^1 f(y) P_l(y) dy \quad (2.3.4)$$

Si $f(x) = \delta(x - x_0)$, donde $x = \cos \theta$ y $x_0 = \cos 0^\circ = 1$, entonces:

$$a_l = \int_{-1}^1 \delta(y - 1) P_l(y) dy = P_l(1) = 1 \quad (2.3.5)$$

Por lo que la ecuación (2.3.3) queda:

$$\delta(x - x_0) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{2} P_l(x) \quad (2.3.6)$$

Ahora bien, la solución (2.3.2) para $Dt = 0$ es:

$$P(\theta, 0) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{2} P_l \cos \theta = \delta(x - x_0) \quad (2.3.7)$$

Obviamente, para que el error se reduzca a cero, es forzoso tomar toda la serie infinita. Como esto no es posible, es necesario buscar criterios en los cuales se puedan obtener polinomios que converjan aceptablemente para $Dt > 0$.

Para esto, se calcula la relación entre los términos $l+1$ y l de la serie:

$$R = \frac{\frac{2(l+1)+1}{2} P_{l+1}(\cos\theta) e^{-(l+1)[(l+1)+1]Dt}}{\frac{2l+1}{2} P_l(\cos\theta) e^{-l(l+1)Dt}} \quad (2.3.8)$$

$$R = \frac{2l+3}{2l+1} \frac{P_{l+1}(\cos\theta)}{P_l(\cos\theta)} e^{-2(l+1)Dt} \quad (2.3.9)$$

Si queremos que la solución converja aceptablemente, tenemos que hacer $R < \varepsilon$, donde ε es un número muy pequeño que se escoge arbitrariamente. Entonces de la ecuación (2.3.9):

$$R \leq \frac{2l+3}{2l+1} e^{-2(l+1)Dt} = \varepsilon \quad (2.3.10)$$

De donde se obtiene finalmente:

$$Dt = -\frac{1}{2(l+1)} \ln\left(\frac{2l+1}{2l+3} \varepsilon\right) \quad (2.3.11)$$

Se puede concluir que para una ε dada, es necesario tomar cada vez más sumandos a medida que Dt tiende a cero, y que si se es más exigente, esto es, se fija una ε más pequeña, para una misma l es necesaria un valor para Dt más grande para que la solución cortada sea aceptable.

Obtención de funciones de difusión para $l = 0, 1, 2$ y 3

Supóngase que se desean obtener variables pseudoaleatorias Z , que sigan una distribución deseada $g(Z)$. Se puede demostrar que si se define la función acumulativa $F(Z)$ como:

$$F(Z) = \int_{-1}^Z g(Z') dZ' \quad (2.3.12)$$

Entonces $\gamma = F(Z)$, de dónde se despeja Z en términos de γ . Esta variable Z seguirá la distribución $g(Z)$. Como se pretende que $g(Z)$ sea expresada por la ecuación (2.3.2, pág. 31). Lo anterior se puede reescribir como:

$$\gamma = F(Z) = \int_{-1}^Z P(Z') dZ' \quad (2.3.13)$$

En donde $P(Z)$ está expresado por la ecuación (2.3.2, pág. 31) tomando el número de sumandos deseados. Posteriormente:

$$Z = F^{-1}(\gamma) \quad (2.3.14)$$

Es decir, Z se obtiene al despejarla de $F(Z)$, la cual queda en función de γ .

Función de difusión para $l = 0$

Para este caso:

$$P(\theta, t) = \sum_{l=0}^0 \frac{2l+1}{2} P_l \cos(\theta) e^{-l(l+1)Dt} = \frac{1}{2} P_0 \cos(\theta) e^0 = \frac{1}{2} \quad (2.3.15)$$

$$F(Z) = \frac{1}{2} \int_{-1}^Z dZ' = \frac{1}{2} (Z + 1) = \gamma \quad (2.3.16)$$

$$\boxed{Z = \cos \theta = 2\gamma - 1} \quad (2.3.17)$$

Como γ es un número pseudoaleatorio en el intervalo $[0,1]$, Z resulta ser una variable aleatoria uniformemente distribuida en el intervalo $[-1,1]$. Como $Z = \cos \theta$, éste representa el coseno distribuido uniformemente. Es decir, que la difusión de la molécula se estima en forma completamente aleatoria. Desde luego que el resultado no es suficientemente aceptable, dado lo explicado al inicio de la sección, pero tomemos en cuenta que estamos utilizando solamente un sumando de la serie.

Función de difusión para $l = 1$

Para este caso:

$$P(\theta, t) = \sum_{l=0}^1 \frac{2l+1}{2} P_l(\cos\theta) e^{-l(l+1)2Dt} \quad (2.3.18)$$

$$\begin{aligned} P_0(\cos\theta) &= 1 \\ P_1(\cos\theta) &= \cos\theta \end{aligned} \quad (2.3.19)$$

$$P(\theta, t) = \frac{1}{2} (1 + 3\cos\theta e^{-2Dt}) \quad (2.3.20)$$

como $Z = \cos\theta$

$$P(Z, t) = \frac{1}{2} (1 + 3Ze^{-2Dt}) \quad (2.3.21)$$

$$F(Z) = \int_{-1}^Z P(Z', t) dZ' \quad (2.3.22)$$

$$F(Z) = \frac{1}{2} (Z+1) \left[1 + \frac{3}{2} e^{-2Dt} (Z+1) \right] \quad (2.3.23)$$

como $F(Z) = \gamma$

$$\gamma = \frac{1}{2} \left[\frac{3}{2} e^{-2Dt} Z^2 + Z + \left(1 - \frac{3}{2} e^{-2Dt}\right) \right] \quad (2.3.24)$$

Despejando Z por medio de la fórmula de solución de ecuación cuadrática:

$$\boxed{Z = \cos\theta = \frac{-1 + \sqrt{1 + 6(2\gamma - 1)e^{-2Dt} + 9e^{-4Dt}}}{3e^{-2Dt}}} \quad (2.3.25)$$

La "solución" obtenida al utilizar el signo negativo de la fórmula no es válida, debido a que proporciona en general, valores fuera del rango $[-1, 1]$, los

cuales no tienen sentido, en cuanto a que la solución representa el coseno de un ángulo.

Función de difusión para $l = 2$

Para este caso:

$$P(\theta, t) = \sum_{l=0}^2 \frac{2l+1}{2} P_l(\cos\theta) e^{-l(l+1)2Dt} \quad (2.3.26)$$

$$\begin{aligned} P_0(\cos\theta) &= 1 \\ P_1(\cos\theta) &= \cos\theta \\ P_2(\cos\theta) &= \frac{1}{4}(1 + 3\cos 2\theta) = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1) \end{aligned} \quad (2.3.27)$$

Ya que $Z = \cos\theta$, la ecuación se reduce a:

$$P(Z) = \frac{15}{4}Z^2 e^{-6Dt} + \frac{3}{2}Z e^{-2Dt} - \frac{5}{4}e^{-6Dt} + \frac{1}{2} \quad (2.3.28)$$

Al integrar para obtener $F(Z)$ obtenemos:

$$F(Z) = \frac{5}{4}Z^3 e^{-6Dt} + \frac{3}{4}Z^2 e^{-2Dt} - \frac{5}{4}Z e^{-6Dt} + \frac{1}{2}Z - \frac{3}{4}e^{-2Dt} + \frac{1}{2} \quad (2.3.29)$$

Al igualar $F(Z) = \gamma$, y reagrupando términos para obtener la ecuación de la forma

$$Z^3 + a_1 Z^2 + a_2 Z + a_3 = 0 \quad (2.3.30)$$

$$a_1 = \frac{3}{5}e^{4Dt} \quad (2.3.31)$$

$$a_2 = \frac{2}{5}e^{6Dt} - 1 \quad (2.3.32)$$

$$a_3 = \frac{2}{5} e^{6Dt} (1 - 2\mathbf{g}) - \frac{3}{5} e^{4Dt} \quad (2.3.33)$$

Para obtener la solución expresada en términos de Z , es necesario obtener la solución de la ecuación cúbica (2.3.30), dados sus coeficientes a_1 , a_2 y a_3 .

Según el método de Cardano, las tres soluciones de la ecuación (2.3.30) se obtienen por medio de:

$$Q = \frac{3a_2 - a_1^2}{9} \quad (2.3.34)$$

$$R = \frac{9a_1a_2 - 27a_3 - 2a_1^3}{54} \quad (2.3.35)$$

$$D = Q^3 + R^2 \quad (2.3.36)$$

$$\begin{cases} x_1 = \sqrt[3]{R + \sqrt{D}} + \sqrt[3]{R - \sqrt{D}} - \frac{1}{3}a_1 \\ x_2 = -\frac{1}{2}\left(\sqrt[3]{R + \sqrt{D}} + \sqrt[3]{R - \sqrt{D}}\right) + \frac{1}{2}i\sqrt{3}\left(\sqrt[3]{R + \sqrt{D}} - \sqrt[3]{R - \sqrt{D}}\right) - \frac{1}{3}a_3 \\ x_3 = -\frac{1}{2}\left(\sqrt[3]{R + \sqrt{D}} + \sqrt[3]{R - \sqrt{D}}\right) - \frac{1}{2}i\sqrt{3}\left(\sqrt[3]{R + \sqrt{D}} - \sqrt[3]{R - \sqrt{D}}\right) - \frac{1}{3}a_3 \end{cases} \quad (2.3.37)$$

Debido a que en una ecuación cúbica, al menos una de las raíces es real, y si alguna de ellas es compleja, otra de ellas debe ser compleja conjugada de la anterior, suponemos que la raíz x_1 de la ecuación (2.3.37) es la que corresponde siempre a una raíz real, y las raíces x_2 y x_3 corresponden a las raíces que, en caso de ser complejas son conjugadas (véase el cambio de signo del sumando que contiene el número complejo i).

Centremos la atención en el caso de la raíz x_1 . Si el factor D es no negativo, la raíz obtenida es real. En caso de ser negativo, se involucra la raíz cuadrada de tal número. Demostraremos a continuación que, a pesar de ello, la solución es siempre real debido a que al final de las operaciones, las partes imaginarias se anulan.

En caso de que D sea negativo, la solución x_1 queda como

$$x_1 = \sqrt[3]{R + i\sqrt{-D}} + \sqrt[3]{R - i\sqrt{-D}} - \frac{1}{3}a_1 \quad (2.3.38)$$

Para obtener la raíz cúbica de un número complejo, recurramos a lo siguiente:

Dado un número complejo $x + iy$, éste puede ser escrito como $r(\cos\theta + i\text{sen}\theta)$, por medio de:

$$\begin{aligned} \theta &= \tan^{-1} \frac{y}{x} \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2} \end{aligned} \quad (2.3.39)$$

El teorema de Moivre dice:

$$[r(\cos\theta + i\text{sen}\theta)]^p = r^p (\cos p\theta + i\text{sen}p\theta) \quad (2.3.40)$$

por lo tanto:

$$\sqrt[3]{R + i\sqrt{-D}} = \sqrt[6]{R^2 - D} \left[\cos\left(\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{\sqrt{-D}}{R}\right) + i\text{sen}\left(\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{\sqrt{-D}}{R}\right) \right] \quad (2.3.41)$$

$$\sqrt[3]{R - i\sqrt{-D}} = \sqrt[6]{R^2 - D} \left[\cos\left(\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{-\sqrt{-D}}{R}\right) + i\text{sen}\left(\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{-\sqrt{-D}}{R}\right) \right] \quad (2.3.42)$$

Debido a que

$$\begin{aligned} \tan^{-1}(-x) &= -\tan^{-1}(x) \\ \text{sen}(-x) &= -\text{sen}(x) \end{aligned} \quad (2.3.43)$$

La ecuación (2.3.42) puede reescribirse como:

$$\sqrt[3]{R - i\sqrt{-D}} = \sqrt[6]{R^2 - D} \left[\cos\left(\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{-\sqrt{-D}}{R}\right) - i\text{sen}\left(\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{-\sqrt{-D}}{R}\right) \right] \quad (2.3.44)$$

Como se puede notar, al reescribir la ecuación (2.3.38), las partes imaginarias se anulan, y la solución x_1 queda como:

$$x = \sqrt[6]{R^2 - D} \left[\cos \left(\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{\sqrt{-D}}{R} \right) + \left(\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{-\sqrt{-D}}{R} \right) \right] + \frac{1}{3} a_1 \quad (2.3.45)$$

Lo anterior lo podemos resumir como:

La raíz real x de la ecuación cúbica

$$x^3 + a_1 x^2 + a_2 x + a_3 = 0$$

Se determina por:

$$Q = \frac{3a_2 - a_1^2}{9}$$

$$R = \frac{9a_1 a_2 - 27a_3 - 2a_1^3}{54}$$

$$D = Q^3 + R^2$$

$$x = \begin{cases} \sqrt[3]{R + \sqrt{D}} + \sqrt[3]{R - \sqrt{D}} - \frac{1}{3} a_1 & D \geq 0 \\ \sqrt[6]{R^2 - D} \left[\cos \left(\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{\sqrt{-D}}{R} \right) + \cos \left(\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{-\sqrt{-D}}{R} \right) \right] - \frac{1}{3} a_1 & D < 0 \end{cases}$$

Ecuación 2.3.46

Por lo que la solución para Z tomando 3 sumandos de la serie queda como:

$$a_1 = \frac{3}{5} e^{ADt}$$

$$a_2 = \frac{2}{5}e^{6Dt} - 1$$

$$a_3 = \frac{2}{5}e^{6Dt}(1 - 2g) - \frac{3}{5}e^{4Dt}$$

$$Z^3 + a_1Z^2 + a_2Z + a_3 = 0$$

Resolver para Z usando las fórmulas de (2.3.46)

Ecuación 2.3.47

Función de difusión para $l = 3$

Para este caso:

$$P(\theta, t) = \sum_{l=0}^3 \frac{2l+1}{2} P_l(\cos\theta) e^{-l(l+1)2Dt} \quad (2.3.48)$$

$$P_0(\cos\theta) = 1$$

$$P_1(\cos\theta) = \cos\theta$$

$$P_2(\cos\theta) = \frac{1}{4}(1 + 3\cos 2\theta) = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1) \quad (2.3.49)$$

$$P_3(\cos\theta) = \frac{1}{8}(3\cos\theta + 5\cos 3\theta) = \frac{1}{2}(5\cos^3\theta - 3\cos\theta)$$

Ya que $Z = \cos\theta$, la ecuación se reduce a:

$$P(Z) = \frac{35}{4}Z^3 e^{-12Dt} + \frac{15}{4}Z^2 e^{-6Dt} - \frac{21}{4}Z e^{-12Dt} + \frac{3}{2}Z e^{-2Dt} - \frac{5}{4}e^{-6Dt} + \frac{1}{2} \quad (2.3.50)$$

Al integrar para obtener $F(Z)$ obtenemos:

$$F(Z) = \frac{1}{4} \left[\frac{35}{4}Z^4 e^{-12Dt} + 5Z^3 e^{-6Dt} + Z^2 \left(3e^{-2Dt} - \frac{21}{2}e^{-12Dt} \right) + Z(2 - 5e^{-6Dt}) + \left(2 + \frac{7}{4}e^{-12Dt} - 3e^{-2Dt} \right) \right] \quad (2.3.51)$$

Al igualar $F(Z) = \gamma$, y reagrupando términos para obtener la ecuación de la forma:

$$Z^4 + a_1 Z^3 + a_2 Z^2 + a_3 Z + a_4 = 0 \quad (2.3.52)$$

$$a_1 = \frac{4}{7} e^{6Dt} \quad (2.3.53)$$

$$a_2 = \frac{12}{35} e^{10Dt} - \frac{6}{5} \quad (2.3.54)$$

$$a_3 = \frac{8}{35} e^{12Dt} - \frac{4}{7} e^{6Dt} \quad (2.3.55)$$

Para obtener la solución expresada en términos de Z , es necesario obtener la solución de la ecuación de cuarto grado (2.3.52), dados sus coeficientes a_1, a_2, a_3 y a_4 .

Según el método de Ferrari, la fórmula de cuarto grado:

$$x^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0 \quad (2.3.56)$$

puede reducirse a la forma especial:

$$y^4 + ry^2 + sy + t = 0 \quad (2.3.57)$$

por medio de la sustitución:

$$x = y - \frac{b}{4} \quad (2.3.58)$$

Por lo que los coeficientes r, s y t son:

$$\begin{aligned} r &= -\frac{3}{8}b^2 + c \\ s &= \frac{b^3}{8} - \frac{bc}{2} + d \\ t &= -\frac{3}{256}b^4 + \frac{b^2c}{16} - \frac{bd}{4} + e \end{aligned} \quad (2.3.59)$$

y utilizar los coeficientes r , s y t para obtener la ecuación cúbica

$$u^3 - \frac{r}{2}u^2 + \left(\frac{rt}{2} - \frac{s^2}{8}\right) = 0 \quad (2.3.60)$$

Al obtener una solución real u de esta ecuación, definimos

$$\begin{aligned} m &= \sqrt{2u - r} \\ n &= \frac{-s}{2\sqrt{2u - r}} \end{aligned} \quad (2.3.61)$$

Las cuatro raíces y_i de (2.3.57) son las cuatro raíces de

$$\begin{aligned} y^2 - my - (n - u) &= 0 \\ y^2 + my + (n + u) &= 0 \end{aligned} \quad (2.3.62)$$

Debido a (2.3.58), las cuatro raíces x_i de (2.3.56) son:

$$x_i = y_i - \frac{b}{4} \quad i = 1,2,3,4 \quad (2.3.63)$$

Por lo que el método para obtener Z utilizando cuatro sumandos de la serie es:

$$\begin{aligned} b &= \frac{4}{7} e^{6Dt} \\ c &= \frac{12}{35} e^{10Dt} - \frac{6}{5} \end{aligned}$$

$$d = \frac{8}{35}e^{12Dt} - \frac{4}{7}e^{6Dt}$$

$$e = \frac{8}{35}e^{12Dt}(1-2\gamma) - \frac{12}{35}e^{10Dt} + \frac{1}{5}$$

$$r = -\frac{3}{8}b^2 + c$$

$$s = \frac{b^3}{8} - \frac{bc}{2} + d$$

$$t = -\frac{3}{256}b^4 + \frac{b^2c}{16} - \frac{bd}{4} + e$$

$$a_1 = -\frac{r}{2}$$

$$a_2 = -t$$

$$a_3 = \frac{rt}{2} - \frac{s^2}{8}$$

Dada la ecuación:

$$u^3 + a_1u^2 + a_2u + a_3 = 0$$

Resolver para u usando las fórmulas de (2.3.46, pág. 40)

$$m = \sqrt{2u - r}$$

$$n = \frac{-s}{2\sqrt{2u - r}}$$

$$Z = \begin{cases} \frac{m + \sqrt{m^2 - 4(u - n)}}{2} - \frac{b}{4} & m^2 - 4(u - n) \geq 0 \\ \frac{-m + \sqrt{m^2 - 4(u + n)}}{2} - \frac{b}{4} & m^2 - 4(u - n) < 0 \end{cases}$$

Ecuación 2.3.64

Estas soluciones son las funciones de absorción a utilizar para calcular el Vector Montecarlo cuando se tienen muestras inmersas en medios viscosos.

En las figuras 2.3.4 y 2.3.5 se muestran ejemplos en la variación angular a través del tiempo aleatoriamente y utilizando un factor de difusión, respectivamente.

Figura 2.3.4. Fluctuación angular aleatoria.

Figura 2.3.5. Fluctuación angular utilizando un factor de difusión.

En la figura 2.3.6 se muestran las gráficas de las funciones de probabilidad asociadas, en donde γ es un número aleatorio generado en el intervalo $[0,1]$, y Z es el coseno del ángulo asociado. Nótese que para valores de Dt pequeños, (difusión y/o tiempo entre observaciones pequeños), su correspondiente valor de Z tiende a acercarse a 1, el valor de θ tiende a ser cero, es decir, con poca o nula difusión angular, como es de esperarse. Para valores grandes de Dt (difusión y/o tiempo entre observaciones grande), las gráficas tienden a ser una línea recta, que no es más que una transformación lineal del intervalo $[0,1]$ al intervalo $[-1,1]$, lo que implica que el ángulo de difusión tiende a ser aleatorio.

Figura 2.3.6. Gráficas de Z para diversos valores de Dt .

2.4 Obtención de la Línea de Absorción

En las secciones 2.1 y 2.2 se detalla la forma de obtener el Vector Montecarlo asociado con una línea de absorción, en base a una función de absorción particular. En la presente sección se detallará la forma de obtener la estimación de tal línea de absorción en base al citado vector.

A cada elemento del vector Montecarlo, se le asocia una función de forma de línea $f(x - x_0)$, siendo x_0 el valor medio del segmento del campo magnético que representa el elemento del vector. Esta función puede ser una Gaussiana o una Lorentziana, definidas por:

$$G(x - x_0) = e^{-\frac{(x-x_0)T^2}{\pi}} \quad (2.4.1)$$

$$L(x - x_0) = \frac{T/x}{1 + (x - x_0)T^2} \quad (2.4.2)$$

Las gráficas típicas una función Gaussiana y Lorentziana se muestran en la figura 2.4.1.

Figura 2.4.1. Gráficas de una función Gaussiana y una Lorentziana.

En las funciones (2.4.1) y (2.4.2), T es igual a π veces el valor máximo de $f(x-x_0)$, por lo que T está en proporción directa con la altura de la gráfica. Debido a esto, podemos utilizar el valor contenido en el elemento del vector como T para obtener la gráfica asociada a tal elemento. Por consiguiente, las gráficas asociadas a cada elemento del vector lucirían como se describe en la figura (2.4.2).

Como se puede notar, la gráfica asociada a cada elemento del vector Montecarlo es máxima en el punto medio del segmento del campo magnético que representa, y esta altura es proporcional al valor contenido en el elemento del vector.

Figura 2.4.2. Asociación de funciones de forma de línea al Vector Montecarlo.

Para hallar el nivel de absorción en el campo magnético h , se suman los valores de las ordenadas de las gráficas asociadas a cada uno de los elementos del vector Montecarlo, en el punto h , como a se muestra en la figura 2.4.3.

Figura 2.4.3. Obtención de la absorción para un valor del campo magnético.

$$A(x_0) = \sum_{i=1}^n f_i(x - x_0) \quad (2.4.3)$$

Siendo n el número de elementos del vector Montecarlo y $f_i(x - x_0)$ la función de forma de línea asociada al i -ésimo elemento del vector, evaluada en $(x - x_0)$, la cual, como se mostró, depende del valor contenido en el i -ésimo elemento del vector.

La figura 2.4.3 muestra el ejemplo de cálculo de la absorción en el campo magnético x_0 , en un vector Montecarlo constituido por tres elementos⁶. Para este caso, el valor de la absorción en el punto h es la suma de las ordenadas a , b y c de la figura.

En la figura 2.4.4 se muestra un ejemplo de la gráfica de la línea de absorción calculada por el método descrito,

Según lo visto en la sección 1.2, los instrumentos de medición usualmente no muestran la línea de absorción, sino la derivada de ésta. Para obtener la derivada de la línea de absorción con el método explicado, simplemente se utiliza la derivada de la función de forma de línea en el cálculo, en vez de la función misma. Es decir, si se pretende simular la línea de absorción por medio de una Gaussiana, hay que asociar a cada elemento del vector Montecarlo una Gaussiana derivada, y para obtener la absorción (la derivada de la absorción) en un punto, hay que sumar las contribuciones de cada una de estas en tal punto. Las figuras 2.4.4 y 2.4.5 muestran ejemplos de las líneas de absorción utilizando una función Gaussiana y la derivada de ésta, respectivamente, dado un vector Montecarlo mostrado.

Figura 2.4.4. Obtención de la línea de absorción convolucionando el vector Montecarlo con una función Gaussiana.

⁶ Un vector Montecarlo de tres elementos es una estimación muy pobre en un cálculo típico real de simulación de la línea de absorción. Se utilizó este número para efectos de claridad del ejemplo.

Figura 2.4.5. Obtención de la línea de absorción convolucionando el vector Montecarlo con la derivada de una función Gaussiana.

CAPITULO 3

EL PROGRAMA

Justificación del Ambiente y Lenguaje de Programación

Debido a que la solución planteada al problema tratado por la tesis, utiliza el método de Montecarlo como herramienta y éste requiere de una gran cantidad de proceso para obtener resultados aceptables, se hace necesaria la construcción de un programa de computadora que realice el trabajo.

La elección del ambiente de ejecución es el sistema operativo Microsoft Windows; No es el mejor de los sistemas operativos de la actualidad (la discusión de este punto escapa a las intenciones de la tesis), sin embargo se ha elegido entre otros factores, debido a:

- La comodidad de uso, entre lo que se puede destacar:
 1. La multitarea, es decir, la capacidad de ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo
 2. Independencia del equipo y sus periféricos, siempre y cuando se trate de una PC.
- La amplia aceptación por parte de los usuarios
- Orientado a computadoras caseras y de oficina, por lo que cuenta con una amplia base instalada.

La elección del lenguaje de programación es Visual C++ de Microsoft. Esta selección es una consecuencia de la intención de utilizar el lenguaje C y mas específicamente C++. Dentro de los factores que originan tal decisión se encuentran:

- El lenguaje C/C++ genera programas con el mejor índice de rendimiento, entre los lenguajes de nivel medio y alto (no es interpretado, no necesita de programas *runtime* y es altamente optimizado).
- C++ es orientado a objetos. La edición y evaluación de funciones de absorción, vista con detalle más adelante en la sección 3.3, fue resuelta con razonable sencillez y elegancia utilizando técnicas de programación orientadas a objetos (encapsulamiento, herencia y polimorfismo). Con un lenguaje puramente procedural hubiera sido necesario recurrir a la implementación de *parsers* o en último caso, a la heurística.

El lenguaje de programación de Microsoft Visual C++ ofrece el compilador de C/C++ conjuntamente con clases predefinidas para el manejo de objetos propios del entorno operativo Windows como manejo de ventanas,

manejo de gráficos o la impresión. Esto permite que el programa final contenga las bondades tanto del entorno operativo Windows, como las ofrecidas por el lenguaje C/C++.

El programa realizado por el autor, en particular, ofrece las siguientes características:

- Ejecuta bajo el ambiente Windows.
- Edición y evaluación numérica de funciones (funciones de absorción).
- Soporte para la interface MDI (Multiple Document Interface).⁷
- Soporte para almacenar los estudios realizado en archivos, para su posterior recuperación.
- Manejo optimizado de la memoria (en computadoras con poca memoria, si se procesan demasiados datos, permite a ciertas áreas de memoria utilizada por ellos, sean intercambiadas por el sistema Windows hacia un archivo de memoria "virtual").
- Soporte para impresión e impresión preliminar.

Durante las siguientes secciones, se describe la forma en que se introdujo la solución en un programa de computadora. Cabe aclarar que se detalla solamente los elementos de programación referentes al problema (p. ej. los tipos de datos y procedimientos), y no con un nivel de detalle que abarque toda la extensión del código fuente.

En las secciones siguientes, se asume el conocimiento del lenguaje C/C++ por parte del lector. Para información adicional, refiérase a algún manual, guía o referencia de dicho lenguaje.

⁷ MDI, Multiple Document Interface (Interfaz de Documento Múltiple). Tecnología Windows que permite, a las aplicaciones que la soportan, tener una ventana principal, la ventana de la aplicación, dentro de la cual pueden coexistir una o varias ventanas conteniendo los "documentos". El documento es un término genérico para los datos de una aplicación específica, así por ejemplo, para un procesador de textos, el documento es un escrito, por lo que uno de estos programas que soporte la tecnología MDI puede soportar la edición de varios escritos dentro de la misma aplicación, independientes uno de los otros.

3.1 Cálculo del Vector Montecarlo

El primer paso para introducir la metodología de solución en un programa de computadora, es la de obtener el vector Montecarlo que representa las incidencias (o el promedio de incidencias, en caso de tomar en cuenta los factores de difusión) de evaluar la función de absorción dada con números aleatorios (en este caso, ángulos aleatorios). Como se vio en la sección 2.4, la función de absorción es proporcional a la obtenida al convolucionar los valores contenidos en el vector con funciones de forma de línea, (Gaussianas, Lorentzianas, o sus respectivas derivadas).

El programa implementa el vector como un arreglo de variables de tipo `unsigned long` debido a las siguientes consideraciones:

- Los elementos del arreglo constan de valores enteros.
- El utilizar el modificador `unsigned` es debido a que los elementos del vector Montecarlo son inicializados a cero al inicio de la simulación y son incrementados en uno cada vez que la función de absorción se evalúa dentro de los límites que comprende el dicho elemento, por lo que nunca ha de contener un valor negativo.
- El tipo de datos `long` (`int` implícito) permite a su vez un número mayor de elementos a contener. Por lo que cada elemento del arreglo nos permite mantener un número positivo hasta un máximo de 4'294'967,295 lo cual es suficiente para cualquier simulación

La solución parece ser bastante sencilla. Los elementos necesarios para obtener el arreglo (vector Montecarlo), que deben estar definidos al inicio de la simulación se pueden resumir como:

1.- Una función de absorción (la forma de implementarla será detallada en la sección 3.3). Por ahora basta suponer que contamos con una función

```
double Absorption(double x);
```

Que representa la función de absorción a ser estudiada. el parámetro `x` representa el coseno del ángulo del eje orbital de una molécula dada.

2.- Una función para obtener un ángulo pseudoaleatorio:

```
double RandomCosine()  
{  
    return "Número pseudoaleatorio uniformemente distribuido en el intervalo  
          [-1, 1]";  
}
```

3.- El número de iteraciones, que representará el número de incidencias del Vector Montecarlo.

```
unsigned long nIterations;
```

3.- El tamaño de subintervalo, es decir, el segmento del campo magnético que representará cada elemento del vector, por ejemplo, si se define como 10, significa que cada elemento del arreglo representa 10 gauss.

```
double dSubIntervalWidth;
```

4.- El número de funciones a promediar, para efectos de comportamiento con factores de difusión. Si no se pretende tomar este factor, por ejemplo para un estudio de muestras en forma de polvos, se define con un valor de uno.

```
double dAvgFunctions;
```

5.- Para el caso de promediar funciones de absorción, el tipo de función de absorción a ser utilizada. En la sección 2.3 se obtuvieron funciones de difusión, utilizando uno, dos, tres y cuatro sumandos de una serie para aproximar una función de absorción exacta infinita. Por lo que se cuenta con:

```
double Diffusion1(double Dt, double Gamma);  
double Diffusion2(double Dt, double Gamma);  
double Diffusion3(double Dt, double Gamma);  
double Diffusion4(double Dt, double Gamma);
```

En cuyos cuerpos han sido implementadas las ecuaciones (2.3.17, pág. 35), (2.3.25, pág. 36), (2.3.47, pág. 41) y (2.3.64, pág. 45) halladas en la sección

2.3. Refiérase a este último para obtener descripciones de los parámetros Dt (factor de difusión), así como Gamma (número aleatorio uniformemente distribuido en el intervalo $[0,1]$). Se encuentra definido

```
int nDiffusion;
```

Que contiene valores entre 0 y 4 que representa el tipo de función de difusión seleccionada por el usuario, de acuerdo con la exactitud deseada.

Por lo anterior, se define:

```
double RandomSign() {
    return (-1 ó 1 pseudoaleatoriamente);
}

double RandomUnity() {
    return (número pseudoaleatorio uniformemente distribuido en el intervalo
           [0, 1]);
}

double (*pDiffusion[4])(double dt, double gamma) =
    { Diffusion1, Diffusion2, Diffusion3, Diffusion4 };

double NewCosine(double dt, double lastCosine, int DegreeDiffusion)
{
    double lastAngle = acos(lastCosine);
    double newCosine = (*pDiffusion[DegreeDiffusion])(dt,
        RandomUnity());
    double newAngle = acos(newCosine);

    return ( lastCosine * newCosine ) + ( RandomSign() *
        sin(lastAngle) * sin(newAngle) );
}
```

Esta última función determina el nuevo coseno de ángulo a partir del coseno de ángulo anterior, el cual ha de ser obtenido por medio de una función de distribución (el tipo de función de absorción), así como del factor de difusión Dt .

La difusión en el ángulo del eje molecular se realiza sumando o restando (aleatoriamente) al ángulo anterior (del eje molecular), el ángulo nuevo. Sin

embargo, no tenemos dichos ángulos, sino sus correspondientes cosenos, por lo que la rutina NewCosine utiliza la fórmula:

$$\cos(\theta_1 \pm \theta_2) = \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) \mp \text{sen}(\theta_1)\text{sen}(\theta_2) \quad (3.1.1)$$

La cual puede reescribirse en términos de los cosenos de los ángulos como:

$$\cos(\theta_1 \pm \theta_2) = \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) \mp \text{sen}(\arccos(\cos(\theta_1)))\text{sen}(\arccos(\cos(\theta_2))) \quad (3.1.2)$$

El hecho de utilizar la función RandomSign(), es debido a que el nuevo ángulo así obtenido ha de sumarse o restarse, aleatoriamente, al anterior.

Con estos elementos definidos, la obtención del vector queda como:

```
(Inicializar el arreglo en ceros)
int      nAvgFunctions = (parte entera de dAvgFunctions);
double dLeftAvgFunctions = (parte fraccionaria de dAvgFunctions);
double dCosine;
double dAbsorption;

for (unsigned long iIteration = 1; iIteration <= nIterations;
     iIteration++ ) {
    dAbsorption = 0.0;
    dCosine = RandomCosine();
    for(int iAvgFunctions = 1; iAvgFunctions <= nAvgFunctions;
         iAvgFunctions++) {
        dAbsorption += Absorption(dCosine);
        dCosine = NewCosine(Dt, dCosine, nDiffusion);
    }
    if ( dLeftAvgFunctions != 0.0 )
        dAbsorption += dLeftAvgFunctions *
            Absorption(dAngle);
    dAbsorption /= dAvgFunctions;

    (En base a dAbsorption, determinar en que elemento del arreglo se encuentra, dado que cada
    uno de ellos representa un segmento de campo magnético, e incrementar en uno tal elemento del
    arreglo).
}
```

Como se puede ver, no se ha especificado la declaración del arreglo, la forma de inicializarlo, ni como determinar el elemento del arreglo a ser

incrementado, debido a que se estudiará a continuación la forma de implementarlo, ya que existen las siguientes condiciones:

El problema principal al tratar de implementar este arreglo es que no se puede saber de antemano de que tamaño ha de utilizarse, pues este depende de la función de absorción a utilizar y del tamaño del subintervalo (del campo magnético) a ser representado por cada elemento del arreglo.

La solución propuesta consiste en variar el tamaño del arreglo en forma dinámica, de forma tal que a medida que se calculen nuevas incidencias, si alguna de ellas toma un valor mayor al referido por el último elemento del arreglo, éste se redimensione en tiempo real, para poder contener al elemento que lo referencie.

Aún así, interviene el problema siguiente: ¿que subintervalo debe representar el primer elemento del arreglo?, no sabemos, de una forma sencilla, para una función de absorción cualquiera, cual es el valor mínimo que puede tomar. Una forma de solución consiste en asignarle al primer elemento un subintervalo cualquiera, posiblemente el primer valor obtenido en la simulación, y en caso de obtener un valor menor, redimensionar el tamaño del arreglo adecuadamente y "desplazar" los elementos del arreglo tantas posiciones como sea necesario. Sin embargo, esta solución puede consumir demasiado tiempo en el proceso de desplazamiento de valores, por lo que fue desechada.

La solución seleccionada consiste en tener dos arreglos, tomando como valor asociado inicial de cada uno de ellos el primer valor obtenido en la simulación, y dependiendo si los nuevos valores obtenidos son menores o mayores a éste, incrementar las incidencias en el primero o segundo arreglo, respectivamente. Cada uno de estos arreglos podrán ser redimensionados según sea necesario.

Se muestra en la figura 3.1.1 un esquema considerando un ejemplo de esta solución:

Figura 3.1.1. Disposición de los arreglos.

En el ejemplo mostrado en la figura, si alguna iteración posterior hubiera resultado en una absorción de, por ejemplo, 580 Gauss, se tendría que incrementar en uno el valor contenido en el elemento número 1 del arreglo "derecho", mientras que si se evalúa en 500 Gauss, el elemento correspondiente al elemento 0 del arreglo "izquierdo" (hay que recordar que en el lenguaje C/C++, los arreglos comienzan en el elemento 0), y así sucesivamente. Cabe hacer notar que en la figura se ha representado al vector "izquierdo" en forma contraria a la representación gráfica usual de los arreglos, es decir, con los elementos posteriores hacia la derecha, como se muestra el vector "derecho". Se ha mostrado así por claridad de ubicación de los segmentos de campo magnético.

Inicialmente se crean los arreglos de un tamaño definido de elementos (un *bloque*). Cada vez que una nueva iteración genera un valor que excede los límites del arreglo, izquierdo o derecho, según sea el caso, se redimensiona el arreglo por "bloques" de elementos, de forma tal que aunque se necesite unos pocos elementos adicionales, siempre serán creados bloques de elementos, tantos como sea necesario.

La imposición de redimensionar los arreglos por bloques es debido a que si se redimensionara por tamaño justo necesario, en el momento de eliminar el arreglo de la memoria, ya sea por que el documento activo del programa se cierre, lo cual no termina el programa, o cuando sea solicitado un recálculo del vector, el arreglo definido se elimina (se libera de memoria), tal liberación de memoria se haría en tamaños irregulares. Si se utiliza la redimensión por bloques, la liberación de memoria se hace en pedazos proporcionales al número de elementos definidos para el bloque, de forma tal que al momento de solicitar nuevos bloques, se encuentra memoria disponible en pedazos mayores o exactamente iguales. En resumen, la redimensión de arreglos por bloques evita en buena parte la fragmentación de memoria libre, evitando que el programa pueda fallar por no encontrar memoria, no por falta de ella, sino por no encontrar un bloque de memoria contigua de tamaño requerido.

Por otra parte, el programa puede generar, para una misma función de absorción, varios vectores Montecarlo, cada uno de ellos representando un valor distinto de funciones a promediar. El usuario define cuantos vectores desea calcular, definiendo el número de funciones a promediar (inicial), y ya sea dando el número de funciones promedio (final) y el número de cálculos intermedios, o el número de vectores intermedio y el incremento entre ellos, se obtiene un número de vectores a calcular. Como ejemplos, se muestran los siguientes:

Ejemplo 1: Dando valor inicial, valor final y factor de incremento:

Número de Funciones a Promediar inicial:	1
Número de Funciones a Promediar Final:	2
Calcular cada:	0.25

Entonces el número de vectores a calcular es de cinco, los correspondientes a 1, 1.25, 1.5, 1.75 y 2.

Ejemplo 2: Dando valor inicial, número de vectores y factor de incremento:

Número de Funciones a Promediar inicial:	1
Número de Vectores:	9
Calcular cada:	0.5

Entonces los nueve vectores son los correspondientes a 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 y 5.

Esto equivale a tener una pareja de arreglos (izquierdo y derecho) por cada vector a calcular, y para calcularlos, repetir el proceso mostrado para calcular un sólo vector, para el número de vectores a generar, cada uno de ellos con un número de funciones a promediar diferente.

Las estructuras necesarias para la solución se implementan como sigue:

La estructura de datos HGLOBAL es utilizada por el API de programación de Windows, para obtener bloques de memoria y manejar bloques de memoria que puede redimensionarse. Su justificación es la siguiente:

El tipo de datos HGLOBAL (*Handler* o "manipulador" de un objeto de memoria global), define un manipulador a un objeto de memoria "global", (que está disponible para todas las aplicaciones). La forma de utilizar estos objetos se muestra a continuación:

Se define, para el objeto a ser obtenido dinámicamente, un objeto HGLOBAL y un apuntador al objeto mismo, por ejemplo (suponiendo que se desea obtener un arreglo de enteros int):

```
HGLOBAL hGlobal;      // el manipulador del objeto dinámico
int*    pInt;         // apuntador a un arreglo de enteros, a ser
                    // obtenido dinámicamente

hGlobal = GlobalAlloc(modificador, sizeof(int) *
                    (número de elementos a obtener));
pInt = (int*) GlobalLock(hGlobal);
```

La función `GlobalAlloc` obtiene un bloque de memoria del tamaño definido (en bytes, por lo que hay que multiplicar el número de elementos a obtener, por el tamaño en bytes del tipo de datos deseado). El parámetro `modificador` puede tomar los siguientes valores constantes

GPTR: Memoria fija no redimensionable.
GHND: Memoria a ser redimensionable.

En ambos casos el bloque de memoria así reservada será inicializada a ceros). La función `GlobalLock` regresa un apuntador a la memoria obtenida, dada el manipulador HGLOBAL. Hasta este momento podemos utilizar el arreglo, referenciándolo por medio del apuntador.

En caso de que el arreglo tenga que ser redimensionado a otro tamaño, la secuencia a utilizar es la siguiente:

```
GlobalUnlock(hGlobal);
GlobalReAlloc(hGlobal, sizeof(int) * (nuevo tamaño), GMEM_ZEROINIT);
pInt = (int*) GlobalLock(hGlobal);
```

La función `GlobalUnlock` invalida el apuntador al área de memoria previamente definida. La función `GlobalReAlloc` redimensiona el bloque de memoria a nuevo tamaño especificado. El parámetro `GMEM_ZEROINIT` permite que si el nuevo tamaño es mayor al anterior, la memoria adicional será inicializada a ceros. Hay que volver a utilizar la función `GlobalLock` para obtener el apuntador al área de memoria. El hecho de invalidar el apuntador anterior es debido a que la memoria redimensionada puede ser alojada en otro lugar diferente al anterior, por lo que al utilizar `GlobalLock` para obtener el apuntador, este sea diferente (apuntando a una localidad de memoria diferente) al utilizado con anterioridad. Invalidar el apuntador significa que al utilizar el apuntador (invalidado) no se asegura que apunte a una área válida de memoria, por lo que al usarlo puede ser escrita alguna área de memoria protegida por otros programas o datos y el programa que lo utiliza termine bruscamente con una condición de error.

Para liberar la memoria ya no utilizada, se procede de la siguiente manera:

```
GlobalUnlock(hGlobal);  
GlobalFree(hGlobal);
```

Para efectos de los arreglos definidos para contener los vectores Montecarlo, éstos se definen como:

```
int          nSteps;          // Número de Vectores Montecarlo a  
                                     // calcular.  
HGLOBAL*    hlArray;         // Arreglo de objetos HGLOBAL para los  
                                     // arreglos izquierdos  
HGLOBAL*    hrArray;         // Arreglo de objetos HGLOBAL para los  
                                     // arreglos derechos  
unsigned long** plArray;     // Arreglo de arreglos izquierdos  
unsigned long** prArray;     // Arreglo de arreglos derechos  
double*     dValRef;         // Valor de referencia inicial de los  
                                     // arreglos  
int*        SizerArray;      // Arreglo de tamaños de los arreglos  
                                     // izquierdos  
int*        SizerArray;      // Arreglo de tamaños de los arreglos  
                                     // derechos
```

Para inicializar estas estructuras de datos, así como los arreglos inicialmente de tamaño de un bloque, tenemos que hacer lo siguiente:

```
#define BLOCK_SIZE (número de elementos por bloque)

hlArray = (HGLOBAL*) GlobalLock(GlobalAlloc(GPTR, sizeof(HGLOBAL) *
    nSteps));
hrArray = (HGLOBAL*) GlobalLock(GlobalAlloc(GPTR, sizeof(HGLOBAL) *
    nSteps));
dValRef = (HGLOBAL*) GlobalLock(GlobalAlloc(GPTR, sizeof(double) *
    nSteps));
SizerArray = (HGLOBAL) GlobalLock(GlobalAlloc(GPTR, sizeof(int) *
    nSteps));
SizerArray = (HGLOBAL) GlobalLock(GlobalAlloc(GPTR, sizeof(int) *
    nSteps));

for (int iStep = 0; iStep < nSteps; iStep++) {
    hlArray[iStep] = GlobalAlloc(GHND, sizeof(unsigned long) *
        BLOCK_SIZE);
    plArray[iStep] = (unsigned long*) GlobalLock
        (hlArray[iStep]);
    hrArray[iStep] = GlobalAlloc(GHND, sizeof(unsigned long) *
        BLOCK_SIZE);
    prArray[iStep] = (unsigned long*) GlobalLock
        (hrArray[iStep]);
    SizerArray[iStep] = BLOCK_SIZE;
    SizerArray[iStep] = BLOCK_SIZE;
}
```

Esto significa que existirá un arreglo de tamaño definido (número de vectores Montecarlo a calcular) de objetos HGLOBAL, tanto para los arreglos derechos e izquierdos. Asimismo, existirá un apuntador a apuntador (arreglo de arreglos de objetos de tipo unsigned long), que definirán los arreglos izquierdos y derechos, así como también un arreglo de valores de referencia que definirán los valores asociados a los primeros elementos tanto del vector izquierdo como en el derecho de cada vector Montecarlo. También se guardará en un arreglo los tamaños actuales de los arreglos izquierdos y derechos asociados a cada vector Montecarlo.

Para comenzar a calcular un vector de Montecarlo cualquiera, hay que obtener la absorción determinada por la primera iteración, y fijar este valor como valor de referencia de valor inicial para los arreglos izquierdo y derecho correspondientes:

```
int iStep; // Vector de Montecarlo calculandose actualmente
```

```
// esto corresponde a la primera iteración
double dAbsorption = (obtención de la absorción);
dValRef[iStep] = dAbsorption;
prArray[iStep][0] = 1UL;
```

Ya definido el valor de referencia, se continúa calculando las absorciones correspondientes a las iteraciones restantes. La forma de obtener el elemento del vector correspondiente (izquierdo o derecho) a ser incrementado es la siguiente:

```
#define BLOCK_SIZE (número de elementos por bloque)

int    iStep;                // Vector Montecarlo calculandose
double dSubIntervalWidth;   // Ancho del subintervalo

////////////////////////////////////
// Esto hay que hacer para cada una de las iteraciones subsecuentes
////////////////////////////////////

int    iSubInterval;        // El elemento del arreglo a ser
                                // incrementado
double dAbsorption = (obtención de la absorción);

if ( dAbsorption >= dValRef[iStep] ) { // Arreglo derecho
    iSubInterval = (int) ( ( dAbsorption - dValRef[iStep] ) /
        dSubIntervalWidth );
    if ( iSubInterval >= SizerArray[iStep] ) {
        // Hay que redimensionar el arreglo derecho
        if ( ( (iSubInterval+1) % BLOCK_SIZE ) == 0 )
            SizerArray[iStep] = iSubInterval + 1;
        else
            SizerArray[iStep] = ( ( iSubInterval /
                BLOCK_SIZE ) + 1 ) * BLOCK_SIZE;
        GlobalUnlock(hrArray[iStep]);
        GlobalReAlloc(hrArray[iStep], SizerArray[iStep] *
            sizeof(unsigned long), GMEM_ZEROINIT);
        prArray[iStep] = (unsigned long *)
            GlobalLock(hrArray[iStep]);
    }
    // Incrementar en uno el elemento obtenido
    (prArray[iStep][iSubInterval])++;
}
else { // Arreglo izquierdo
    iSubInterval = (int) ( ( dValRef[iStep] - dAbsorption ) /
        dSubIntervalWidth );
    if ( iSubInterval >= SizerArray[iStep] ) {
        // Hay que redimensionar el arreglo izquierdo
        if ( ( (iSubInterval+1) % BLOCK_SIZE ) == 0 )
            SizerArray[iStep] = iSubInterval + 1;
        else

```

```
        SizerArray[iStep] = ( ( iSubInterval /  
            BLOCK_SIZE ) + 1 ) * BLOCK_SIZE;  
        GlobalUnlock(hlArray[iStep]);  
        GlobalReAlloc(hlArray[iStep], SizerArray[iStep] *  
            sizeof(unsigned long), GMEM_ZEROINIT);  
        plArray[iStep] = (unsigned long *)  
            GlobalLock(hlArray[iStep]);  
    }  
    // Incrementar en uno el elemento obtenido  
    (m_plArray[iStep][iSubInterval])++;  
}
```

Con lo anterior obtenemos los vectores Montecarlo deseados.

Notas adicionales

Además del funcionamiento explicado de los objetos HGLOBAL, estos pueden ser utilizados para el siguiente propósito:

Cuando un área de memoria obtenida por este medio, se pretende dejar de utilizarla temporalmente, se puede indicar al programa que permita que el sistema haga un intercambio de ésta a memoria secundaria (utilización del disco duro como memoria virtual, lo que significa que el bloque de memoria será temporalmente almacenado en disco duro y liberada la memoria para otros requerimientos). Este trabajo lo hace el sistema Windows, y lo hace solamente si la memoria principal es escasa en tal momento. De cualquier manera, el apuntador asociado deja de ser válido.

Debido a que un vector Montecarlo ya calculado de entre varios a ser finalmente calculados, no interviene en absoluto con el cálculo del vector actualmente procesándose, los arreglos izquierdo y derecho pueden ser liberados, por medio de las instrucciones:

```
GlobalUnlock(hlArray[iStep]);  
GlobalUnlock(hrArray[iStep]);
```

Para "recuperar" tales vectores a memoria (si es que fueron intercambiados a memoria secundaria), hay que realizar los pasos siguientes:

```
plArray[iStep] = (unsigned long *) GlobalLock(hlArray[iStep]);
```

```
prArray[iStep] = (unsigned long *) GlobalLock(hrArray[iStep]);
```

Obviamente, hay que "recuperar" los apuntadores, ya que éstos pueden ser diferentes a cuando éran válidos.

Lo anterior permite el cálculo de vectores Montecarlo en computadoras con poca memoria principal. Desde luego, estas máquinas deben tener la suficiente memoria para mantener un vector Montecarlo a la vez, así como otros datos del programa, y el programa mismo.

3.2 Cálculo de la línea de absorción

El paso final para obtener la línea de absorción es implementar una convolución de funciones de forma de línea (Gaussianas, Lorentzianas o sus derivadas) asociadas con cada valor del Vector Montecarlo, según se vio en la sección 2.4.

El primer paso es definir las funciones de forma de línea, como a continuación se muestra:

```
double Gaussian(double dHeight, double dGamma, double h0,
    double h);
double Lorentzian(double dHeight, double dGamma, double h0,
    double h);
double GaussianDerivate(double dHeight, double dGamma, double h0,
    double h);
double LorentzianDerivate(double dHeight, double dGamma, double h0,
    double h);

double (*pLineShape[4])(double dHeight, double dGamma, double h0,
    double h) = {
    Gaussian, Lorentzian, GaussianDerivate, LorentzianDerivate
};
```

Las implementaciones de tales funciones corresponden a las ecuaciones (2.4.1 y 2.4.2, pág. 47), vistas en la sección 2.4.

Estas corresponden a una función de forma de línea Gaussiana, Lorentziana y sus correspondientes derivadas. El valor *dHeight* corresponde al valor del elemento del vector Montecarlo al cual será asociado, *dGamma* corresponde al factor de anchura que tendrá la función (véase la figura 2.4.1, pág. 47), *h0* es el punto medio del subintervalo del campo magnético asociado al elemento del vector Montecarlo, y *h* es el punto del campo magnético en donde se desea evaluar.

Debido a que para obtener el valor de la línea de absorción en un punto *h*, hay que sumar los valores obtenidos de las funciones de forma de línea arriba mencionadas para cada elemento del vector Montecarlo, la función para obtener tal valor de la línea de absorción se implementa como sigue:

```
int    iStep;           // Vector Montecarlo a procesar
double h;              // Campo magnético a obtener el valor de la
                       // línea de absorción.
int*   maxlElement;    // Arreglo de números de elementos utilizados
                       // del vector izquierdo
int*   maxrElement;    // Arreglo de números de elementos utilizados
                       // del vector derecho
int    iLineStyle;    // Tipo de función de forma de línea a
                       // utilizar:
                       // 0 - Gaussiana
                       // 1 - Lorentziana
                       // 2 - Gaussiana Derivada
                       // 3 - Lorentziana Derivada
double dGamma;         // Factor de anchura de la función de forma
                       // de línea.

double AbsorptionLine(int iStep, int iLineStyle, double h)
{
    double y = 0.0;    // Valores acumulados
    double h0;        // Valor medio del subintervalo

    for (int iElement = 0; iElement <= maxlElement[iStep];
         iElement++) {
        h0 = dValRef[iStep] - (iElement+1) *
              dSubIntervalWidth + (dSubIntervalWidth / 2);
        y += (*pLineStyle[iLineStyle])
              (pArray[iStep][iElement], dGamma, h0, h);
    }
    for (int iElement = 0; iElement <= maxrElement[iStep];
         iElement++) {
        h0 = dValRef[iStep] + iElement * dSubIntervalWidth +
              (dSubIntervalWidth / 2);
        y += (*pLineStyle[iLineStyle])
              (pArray[iStep][iElement], dGamma, h0, h);
    }
    return y;
}
```

Para graficar estas líneas de absorción, se procede a la creación de una ventana de visualización. A las coordenadas (de visualización) más a la izquierda y más a la derecha del área de la ventana se le hacen corresponder valores iniciales y finales respectivamente de campo magnético, que bien pueden ser los valores mínimo del primer elemento del vector Montecarlo y el valor máximo del último elemento, respectivamente, los cuales definitivamente representan el rango de incidencias de absorción. De esta forma, a cada una de

las abscisas de la ventana, (en coordenadas de visualización) se le hace corresponder un valor del campo magnético, por medio de la fórmula:

$$h_x = h_{\min} + \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}(h_{\max} - h_{\min}) \quad (3.2.1)$$

En donde x es la abscisa a ser graficada actualmente (coordenadas de la ventana), x_{\min} y x_{\max} son las abscisas izquierdas y derechas de la ventana, y h_{\min} y h_{\max} son los valores del campo magnético a ser representados en el extremo izquierdo y derecho de la ventana, respectivamente.

Lo que resta por hacer es variar x , desde el punto inicial x_{\min} hasta el punto final x_{\max} de la ventana de visualización, y para cada uno de ellos, obtener el valor correspondiente del campo magnético por medio de la fórmula (3.2.1), y, en base a este valor del campo magnético, obtener el valor correspondiente de la línea de absorción dada por la ecuación (2.4.3, pág. 48). Este valor puede ser demasiado grande o demasiado pequeño en relación a las coordenadas visualizadas, ya que depende directamente del número de iteraciones utilizadas para obtener el vector Montecarlo asociado, el ancho de la función de forma de línea seleccionado, así como de la función de forma de línea misma. Por lo que tal valor (el de la línea de absorción) es multiplicado por un factor de altura definido por el usuario, para ajustar el tamaño de la gráfica resultante. Las coordenadas así obtenidas son conectadas por medio de líneas rectas y obtenemos la línea de absorción.

La fórmula para obtener la ordenada de la línea de absorción, dado su valor calculado es:

$$y = y_{\min} + \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2} - lf(x) \quad (3.2.2)$$

en donde y es la ordenada (en coordenadas de visualización) de la línea de absorción, dadas y_{\min} y y_{\max} son las ordenadas superior e inferior respectivamente de la ventana de visualización (estas están invertidas respecto de los ejes comúnmente conocidos, es decir, los valores son crecientes hacia abajo), l es el factor de altura y $f(x)$ es la función de línea de absorción, que es precisamente la fórmula (2.4.3, pág. 48).

De acuerdo con lo anterior, la forma de graficar la línea de absorción queda como sigue:

```
int    iStep;           // Vector Montecarlo a graficar
int    iLineStyle;     // Tipo de función de forma de línea.
int    xmin;           // La abscisa más a la izquierda de la
                        // ventana
int    xmax;           // La abscisa más a la derecha de la ventana
int    ymin;           // La ordenada superior de la ventana
int    ymax;           // La ordenada inferior de la ventana
double hmin;           // El valor del campo magnético asociado a
                        // la parte izquierda de la ventana
double hmax;           // El valor del campo magnético asociado a
                        // la parte derecha de la ventana
double dHeight;       // El factor de altura
double dGamma;        // Factor de altura de la función
                        // de forma de línea
int    x, y;           // Punto a graficar, en coordenadas de
                        // visualización
int    xprev, yprev;   // coordenadas del punto anterior
double h;              // Valor del campo magnético asociado a una
                        // abscisa de visualización.

for (x = xmin; x <= xmax; x++) {
    h = hmin + ( ( x - xmin ) / ( xmax - xmin ) ) *
        ( hmax - hmin );
    y = ymin + ( ( ymax - ymin ) / 2 ) - ( dHeight *
        AbsorptionLine(iStep, iLineStyle, h) );
    line(xprev, yprev, x, y);
    xprev = x;
    yprev = y;
}
```

De la misma manera, se pueden utilizar las ecuación de transformación de coordenadas (ecuación 3.2.2) para mostrar, en caso de que el usuario lo desee, el histograma correspondiente el vector Montecarlo.

En el código anterior, los puntos se unen por medio de la función `line`. En la programación Windows, en realidad, la función no se llama así, además, en el manejo de objetos gráficos se utilizan algunas estructuras de datos adicionales, lo cual, no es el objeto de la presente tesis, por lo que basta decir, que esta función se encarga de dibujar una línea en una ventana.

Como ejemplo, se muestra en la figura 3.2.1 una gráfica típica de la línea de absorción, calculada según el método, conjuntamente con el histograma del vector Montecarlo asociado.

Figura 3.2.1. Gráfica típica de la línea de absorción.

En virtud de que se pueden calcular varios vectores Montecarlo, estos pueden ser representados en la ventana de visualización. Para esto, a cada vector Montecarlo calculado, se le asigna un área de la ventana de visualización, y no la ventana entera. Cada una de estas áreas, se sobreponen adecuadamente como se muestra en la figura 3.2.2.

Figura 3.2.2. Disposición de las áreas de visualización.

Para graficar la línea de absorción correspondiente a un vector Montecarlo dado, se utilizan las fórmulas de transformación de coordenadas (3.2.1) y (3.2.2), pero no aplicadas a las coordenadas de la ventana completa, sino a las coordenadas del área correspondiente. Esto permite que las gráficas tengan una apariencia tridimensional, como se muestra en la figura 3.2.3.

Figura 3.2.3. Visualización de varias líneas de absorción.

Mas aún, la función `line`, explicada en párrafos anteriores, puede ser implementada por medio de un algoritmo de ocultamiento de líneas no visibles. La utilización de este algoritmo, permite obtener gráficas como la mostrada en la figura 3.2.4.

Figura 3.2.4. Ocultamiento de líneas “no visibles”.

La graficación simultánea de líneas de absorción, correspondientes a vectores Montecarlo asociados cada uno de ellos a un número de funciones a promediar, permite ver, en una sola gráfica, el comportamiento de las líneas de absorción, a medida que aumenta el número de funciones a promediar en su cálculo.

3.3 La Edición y Evaluación en Tiempo de Ejecución de Funciones de Absorción

Debido a que en los estudios de espectroscopía de resonancia paramagnética electrónica, es muy frecuentes el uso de diversas funciones de absorción, definidas, en primera instancia, por el tipo de muestra a estudiar. Al utilizar un programa de computadora para obtener las líneas de absorción de tales objetos de estudio, es necesario introducir en el programa la función de absorción correspondiente. En un programa de computadora moderno, es inaceptable el hecho de que el usuario tenga que cambiar el programa para introducir en él la función de absorción a estudiar, además de los problemas asociados con esto, como la corrección de errores introducidos, compilación de los programas, la necesidad de contar con programas compiladores, etc. Por otra parte, los lenguajes de programación comunes, no proporcionan las herramientas de edición de funciones y su evaluación en tiempo de ejecución.

El objetivo de la presente sección es el de introducir al lector en una forma de solución al problema, utilizada por el programa que acompaña a esta tesis.

Introducción

Para implementar la edición y evaluación de funciones en un programa de computadora, se cuentan con las siguientes herramientas de programación:

- 1.- Teoría de lenguajes.
- 2.- Heurística.
- 3.- Tecnologías de programación orientada a objetos.

La primera solución requiere de un conocimiento profundo de la teoría de lenguajes y compiladores. Esta teoría es bastante extensa y se utiliza actualmente en el diseño de compiladores de lenguajes de programación. Requiere además de creación y mantenimiento de estructuras de datos extensas y complicadas (parsers).

La segunda opción impone la creación de algoritmos alternativos, no demasiado formales, lo cual involucra la invención o investigación de estos algoritmos.

La tercera opción, proporciona una solución no complicada, bastante elegante y de tiempo de ejecución (evaluación de las funciones) de rapidez aceptable.

Principios básicos de la programación orientada a objetos

Las principales características de la programación orientada a objetos son: el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Describiremos brevemente a cada una de ellas ⁸.

Encapsulamiento.- Los objetos contienen datos y métodos propios del objeto, los cuales definen su estado y funcionamiento, independientes de otros objetos.

Herencia.- Un objeto puede ser derivado de otro, conservando sus datos y métodos, y además añadir nuevos datos, así como modificar o añadir métodos, es decir, heredará las características del primero, pero modificando o añadiendo funcionalidad.

Polimorfismo.- Durante la programación, no se puede conocer el estado que adoptarán los objetos en tiempo de ejecución, pero se puede indicar a un objeto que realice cierta acción común, sin necesidad de conocer que tipo de objeto es.

Estas características pueden parecer muy confusas en este punto, por lo que se continuará con la implementación de la solución, indicando en su caso la característica siendo utilizada. Seguramente estos conceptos adoptarán suficiente claridad.

La solución

Comenzaremos con la creación de un objeto, el objeto *expresión*. Como su nombre lo indica, se refiere a una expresión matemática. lo que puede “hacer” este objeto (en primera instancia) es ser evaluado.

En el lenguaje C++, un objeto se define por medio de una *clase*. El código para esta clase es el siguiente:

⁸ Para obtener una definición detallada, refiérase a cualquier libro de programación orientada a objetos, más específicamente, del lenguaje C++.

```
class CExpr
{
public:
    virtual double Evaluate();
};
```

Esto significa que se declara la clase `CExpr`, por medio de la palabra reservada `class`, la cual contiene un método, el de ser evaluada.

La palabra reservada `public`, se refiere a que el método puede ser llamado en cualquier punto del programa. Su contraparte, las palabras reservadas `private` y `protected`, indican que el método solamente puede ser llamado por otros métodos dentro de la misma clase. Por simplicidad, todos los datos y métodos mostrados son de tipo público.

La palabra reservada `virtual`, significa que las clases heredadas de la actual, pueden redefinir el método especificado.

Una expresión matemática puede ser dividida en subexpresiones, cada una de ellas conteniendo a su vez, posiblemente más subexpresiones, lo cual, es la forma de implementación propuesta. Los tipos de subexpresiones pueden ser:

- Binarias, es decir, una expresión que consta de la operación de dos subexpresiones, como son los operadores de adición, substracción, elevación a una potencia, etc.
- Unarias, las expresiones que constan de la operación de una subexpresión, como la raíz cuadrada, o las funciones trascendentales o trigonométricas.
- Sin subexpresiones, o “Zeroarias”. Por ejemplo, una constante o variable.

A continuación, crearemos las clases referentes a este tipo de expresiones.

```
class CBinaryExpr : public CExpr
{
public:
```

```
        CExpr* m_plExpr;
        CExpr* m_prExpr;
};

class CUnaryExpr : public CExpr
{
public:
    CExpr* m_pExpr;
};

class CZeroaryExpr : public CExpr
{
};
```

Como puede verse, la definición de la clase `CBinaryExpr` se deriva o hereda de la clase base, `CExpr`. Esta clase consta como datos, de dos apuntadores a variables de tipo `CExpr`, es decir a dos objetos de tipo genérico expresión, que llamaremos la “expresión izquierda” y la “expresión derecha”. La clase `CUnaryExpr` solamente consta de un apuntador, ya que se refiere a una operación realizada sobre una sola subexpresión, mientras que la clase `CZeroaryExpr` no se asocia con ninguna subexpresión.

Nótese además, que al ser derivadas estas clases de la clase base `CExpr`, no es necesario declarar el método `Evaluate()`, ya que lo contienen implícitamente “heredado”.

Creemos las clases que realizarán sumas y restas. Estas clases deberán ser derivadas obviamente de la clase `CBinaryExpr`, ya que estas operaciones involucran dos subexpresiones.

```
class CPlusExpr : public CBinaryExpr
{
public:
    virtual double Evaluate() { return m_plExpr->Evaluate() +
        m_prExpr->Evaluate(); };
};

class CMinusExpr : public CBinaryExpr
{
public:
    virtual double Evaluate() { return m_plExpr->Evaluate() -
        m_prExpr->Evaluate(); };
};
```

En este punto, el funcionamiento de estas clases debe ser claro. La clase `CPlusExpr`, ya que se derivó de la clase `CBinaryExpr`, contiene implícitamente los apuntadores a dos subexpresiones. Esta última, a su vez, contiene la declaración del método `Evaluate()`, con indicación que tal método puede redefinirse, lo cual se hace en la clase `CPlusExpr`. Lo anterior puede leerse de la siguiente manera: “La evaluación del objeto ‘suma’, equivale a sumar las evaluaciones de las subexpresiones que contiene”.

Ahora pueden ser explicado con más claridad las características de encapsulamiento, herencia y polimorfismo.

Las clases definen un conjunto de datos propios así como los métodos conjuntamente (Encapsulamiento).

Las clases pueden derivarse o heredarse de otras clases, conservando sus datos y métodos, así como añadir o modificar funcionalidad (Herencia).

En el caso de la evaluación de los objetos estudiados hasta ahora, éstos equivalen a la evaluación de las subexpresiones que engloban, sin importar de que tipo de objetos se trate (el tipo de subexpresión) (Polimorfismo). El programa, en tiempo real, determinará el tipo de objeto referido y sabrá cual de las funciones `Evaluate()` ha de ejecutar. Debido a que la disposición de los objetos en tiempo real no se conoce en tiempo de programación, se indica en el programa que un objeto ejecute uno de sus métodos (`Evaluate()`) sin conocer en absoluto de que tipo de objeto se trate.

Podemos seguir escribiendo código para los tipos de expresiones que deseemos, por ejemplo:

```
double sqrt(double); // raíz cuadrada

class CSquareRootExpr : public CUnaryExpr
{
public:
    virtual double Evaluate()
        { return sqrt(m_pExpr->Evaluate()); };
};

class CConstantExpr : public CZeroaryExpr
{
public:
    double value;
    virtual double Evaluate() { return value; };
};
```

La forma de editar expresiones en tiempo real equivale a crear instancias de los objetos de acuerdo a la expresión y ligarlos por medio de sus apuntadores, en tiempo de ejecución. Para un ejemplo sencillo, digamos:

$$\sqrt{4} + 5 \tag{3.3.1}$$

Las instancias creadas quedan como se muestra en la figura 3.3.1.

Figura 3.3.1. Relación entre instancias (expresiones).

El programa crea dinámicamente las instancias de los objetos según el usuario lo vaya requiriendo, así como ligar las expresiones, con sus subexpresiones asociadas, por medio de los apuntadores.

De acuerdo con el ejemplo, la sentencia

```
pTheExpr->Evaluate();
```

Lleva a cabo los siguientes pasos:

```
pTheExpr->Evaluate()  
  
=> Expr1.Evaluate()  
=> Expr1.plExpr->Evaluate() + Expr1.prExpr->Evaluate()  
=> Expr2.Evaluate() + Expr3.Evaluate()  
=> sqrt(Expr2.pExpr->Evaluate() + 5  
=> sqrt(Expr4.Evaluate()) + 5  
=> sqrt(4) + 5  
=> 2 + 5  
=> 7
```

De esta forma tan sencilla es como se implementa la edición y evaluación de funciones, para el caso de la presente tesis, funciones de absorción.

Interfaz de visualización de funciones en forma natural

En los programas de computadora antiguos, y más específicamente en los creados para visualización de modo texto, como son los programas escritos para el sistema operativo MS-DOS y similares, cuando no era muy comunes los programas de interfaz gráfica, la visualización y edición de expresiones matemáticas consistía en crear una línea de texto correspondiente a la expresión, con la incomodidades asociadas, como la falta de claridad de lectura, utilización de paréntesis para asegurar el orden de evaluación, y conocimiento de términos como precedencia y asociatividad.

Así, para la edición de una fórmula sencilla, como por ejemplo:

$$\frac{a + b}{c} \quad (3.3.2)$$

Tendría que ser introducida como:

```
( a + b ) / c
```

Los paréntesis son necesarios, para asegurar el orden de evaluación, debido a que generalmente el operador de división tiene mayor precedencia que el operador de suma, de forma tal que si se escribe

a + b / c

Sería evaluado como:

$$a + \frac{b}{c} \quad (3.3.3)$$

Para casos de expresiones más complicadas como por ejemplo:

$$\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (3.3.4)$$

Se tendría que escribir como:

```
( -b + sqrt( sqr( b ) - ( 4 * a * c ) ) ) / ( 2 * a )
```

Lo cual puede resultar tedioso y molesto para el usuario del programa.

En este apartado, se explicará brevemente, sin los detalles de programación más profundos, la forma de implementación del manejo de expresiones matemáticas con visualización en forma natural, utilizando las mismas herramientas de programación utilizadas a lo largo de esta sección.

Cada una de las clases expuestas anteriormente, cuenta con los siguientes datos y métodos:

- Un dato “rectángulo de visualización”, que representa el área de la ventana utilizada por la expresión en sí, para su visualización, o dibujo.
- Un método “Dibujar”, que provoca que la expresión dada, se “dibuje” o visualice en la ventana.

```
class CExpr
{
.
.
.

    CRect rectDraw;

    virtual void Display();
```

```
};
```

La implementación de las funciones `Display()`, se crea de acuerdo al tipo de expresión. Por simplicidad, daremos un ejemplo de los pasos para la implementación de esta función para una objeto de tipo `CPlusExpr`, estudiado anteriormente.

1. Dado que el objeto `CPlusExpr` es derivado del objeto `CBinaryExpr`, éste cuenta con dos apuntadores a sus correspondientes subexpresiones, que pueden ser de cualquier tipo.
2. Dadas estas subexpresiones, se procede a dibujarlas una al lado de otra, por medio de:

```
plExpr->Display()  
prExpr->Display()
```

Y entre ellas, dibujar un símbolo de '+'.

3. El área completa, que engloba las áreas de las correspondientes subexpresiones, conjuntamente con el símbolo de '+', será el área de dibujo de el objeto `CPlusExpr`.
4. Con estos pasos, concluimos la implementación del método `Display()` para el objeto `CPlusExpr`.

Gracias al polimorfismo, estas implementaciones funcionan sin importar los tipos de subexpresiones que contenga una expresión

Supongamos ahora, que se trata de visualizar la siguiente expresión

$$\frac{a}{b} + c \quad (3.3.5)$$

Esto significa que tenemos primeramente, una expresión de suma, en donde el primer sumando a su vez es una expresión de división. Los pasos descritos para su visualización, son como se muestran en la figura 3.3.2.

Figura 3.3.2. Visualización de expresiones en forma “natural”.

Notas adicionales

Aunque el polimorfismo permite realizar operaciones entre objetos sin necesidad de determinar la naturaleza de los mismos, como es el caso del método de evaluación y visualización en forma natural de expresiones, vistas hasta ahora, en algunas ocasiones es necesario conocer los tipos de subexpresiones que contiene una expresión. El caso en que se presenta es el siguiente:

Aún en expresiones matemáticas visualizadas en forma natural, en algunas ocasiones es necesaria la utilización de paréntesis. Supongamos el siguiente caso: La representación en forma natural de una suma de productos es:

$$ab + cd \quad (3.3.6)$$

Mientras que la representación de un producto de sumas, tiene que involucrar el uso de paréntesis.

$$(a + b)(c + d) \quad (3.3.7)$$

Ya que sin éstos, la representación visual tendría un aspecto incorrecto:

$$a + bc + d \quad (3.3.8)$$

Debido a esto, los objetos estudiados en la presente sección, contienen como dato un indicador de que una subexpresión debe ser mostrada con paréntesis, para lo cual, se implementa también en cada clase, un indicador de tipo de clase, de forma que una expresión pueda conocer el tipo de subexpresiones que contiene, para determinar si se añade el dibujo de paréntesis. A cada objeto, se le añade una función que determina si alguna de sus subexpresiones debe ser dibujada con paréntesis, de acuerdo con reglas conocidas de utilización de paréntesis para evitar ambigüedades. Algunos ejemplos de estas reglas se enlistan a continuación:

- Si en una expresión de multiplicación, alguna de sus subexpresiones (izquierda o derecha) es una expresión de suma o resta, ésta debe ser mostrada con paréntesis.
- Si en una expresión de multiplicación, ambas subexpresiones son expresiones constantes (un número), la segunda de ellas debe mostrarse con paréntesis.
- Si en una expresión de potenciación, alguna de sus subexpresiones (la base o el exponente), es a su vez, una expresión de potenciación, ésta debe ser mostrada con paréntesis.
- etc.

3.4 Utilización del Programa

Instalación

Requerimientos

Hardware

Computadora IBM/PC o compatible con procesador 80386 o superior.
4 MB de memoria principal.
257 KB de espacio en disco duro libre.

Software

Sistema operativo Microsoft Windows versión 3.1 o superior.

Pasos para la instalación

Para instalar el programa que acompaña a la tesis, introduzca el diskette que se encuentra dentro del interior de la pasta en la unidad de disco flexible de su computadora. A continuación ejecute el programa INSTALAR.EXE del diskette y siga los pasos que le indicará tal programa.

Uso del Programa

En la presente sección, se asume la experiencia en el uso de las aplicaciones Windows por parte del lector, así como de sus términos. Para información adicional, refiérase a su manual del sistema Windows.

Arranque de la aplicación

Para ejecutar el programa, haga doble click en el icono titulado “Tesis”, ubicado en el grupo “Tesis” del administrador de programas, como se muestra en la figura 3.4.1.

Figura 3.4.1. Icono del programa

El aspecto de la aplicación y sus partes se muestra en la figura 3.4.2.

Figura 3.4.2. Aspecto de la ventana de la aplicación con sus diferentes partes

Las partes que conforman la ventana de la aplicación son:

Barra de Menús. En esta área se encuentran los menús y sus opciones que realizan ciertas tareas específicas al seleccionarlas.

Barra de Botones de Acceso Rápido. También llamada frecuentemente *Barra de Herramientas*. Realizan las mismas acciones que ciertas opciones de los menús, las más utilizadas frecuentemente. Su única utilidad es la de proporcionar un acceso a estas acciones más rápidamente que accesándolas por medio de los menús. Para obtener información de la acción relacionada con algún botón, deje el cursor sobre el mismo por un momento y una leyenda se desplegará, informando de tal acción, como se muestra en la figura 3.4.3.

Figura 3.4.3. Botón de acceso rápido.

Note además que existen ciertos botones deshabilitados (no se muestran en color), por ejemplo, el tercer botón de izquierda a derecha aparece deshabilitado al iniciar la aplicación, ya que éstos se habilitan cuando se encuentra un documento (un estudio de simulación).

Area de trabajo. Es en esta área en donde se crean las ventanas de las simulaciones.

Barra de Estado. Proporciona información acerca del proceso que se efectúa en un momento dado. Específicamente, proporciona información un poco más detallada de las acciones correspondientes a los menús y botones de acceso rápido. Para ello, mueva el cursor a través de las opciones de los menús, pero sin seleccionarlas, es decir, presionando el botón izquierdo del ratón sobre el menú, y sin soltarlo, mover el cursor sobre las distintas opciones del mismo, o dejar por un momento el cursor sobre el botón de acceso rápido deseado. Al hacer esto, la barra de estado muestra una descripción de la acción relacionada al menú o al botón, como se muestra en la figura 3.4.4.

Figura 3.4.4. Barra de estado.

Creación de una Simulación Nueva

Para crear una nueva simulación, puede hacerlo de las siguientes maneras:

- Escoja la opción Archivo⇒Nuevo de la barra de menús.
- Pulse las teclas <CONTROL+N> del teclado.
- Pulse el botón de acceso rápido que se muestra en la figura 3.4.5.

Figura 3.4.5. Selección de inicio de una simulación nueva.

Posteriormente se desplegará el cuadro de diálogo mostrado en la figura 3.4.6.

Figura 3.4.6. Cuadro de diálogo de parámetros de cálculo.

En este cuadro de diálogo se modifican los parámetros de cálculo del vector (o vectores) Montecarlo requeridos por la simulación.

Para efectos de simplicidad, se mostrará el uso de estas ventanas con un ejemplo sencillo, mostrando y explicando los parámetros requeridos para el mismo, y a medida que se requiera mayor versatilidad y funcionalidad se explicarán los parámetros restantes.

Los parámetros a explicar en este momento son los siguientes:

- **Número de Iteraciones:** Es el número de veces en que se va a calcular la función de absorción (o un promedio de ellas) para ir generando sus respectivas incidencias en el vector Montecarlo.
- **Ancho del SubIntervalo:** especifica el tamaño del segmento del campo magnético que será representado por cada uno de los elementos del vector Montecarlo.
- **Funciones a Promediar:** Indica cuantas funciones de absorción han de promediarse, para que tal valor promediado sea el que incida sobre el vector Montecarlo. Esta opción se utiliza cuando se pretende introducir el factor de difusión de la muestra en estudio.

Para el ejemplo que se va a analizar, supongamos que la muestra se encuentra en forma de polvo (sin limitaciones de viscosidad del medio), por lo que tomaremos un valor de <Funciones a Promediar> de 1. Los parámetros relacionados con el grupo de controles <Promedio de Funciones> (mostrado en un recuadro de agrupación, en la parte inferior derecha del cuadro de diálogo) no aplican para este valor, solamente cuando se intenta promediar un conjunto de funciones de absorción. Asimismo, para el ejemplo, calcularemos un solo vector Montecarlo, y no un rango de ellos, por lo que los parámetros relacionados con el grupo de controles <Rango> (mostrado en un recuadro de agrupación, en la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo) no se explicarán en este momento. Estos parámetros serán explicados mas adelante, con el mismo ejemplo.

Introducción de la función de absorción

Supongamos que la función de absorción que deseamos analizar es la siguiente:

$$H(\theta) = \frac{h\nu}{M_B (g_{\perp} + (g_{\parallel} - g_{\perp})x^2)}$$

$$\begin{aligned} h &= 6.625 \times 10^{-27} = \text{Constante de Planck} \\ \nu &= 9.5 \times 10^9 = \text{Frecuencia de Microondas} \\ M_B &= 9.273 \times 10^{-21} = \text{Magnetón de Bohr} \\ g_{\perp} &= 1.9 = \text{Constante definida por la muestra} \\ g_{\parallel} &= 2 = \text{Constante definida por la muestra} \\ x &= \text{Coseno del ángulo del eje molecular} \end{aligned} \tag{3.4.1}$$

Para introducir ésta en el programa, pulse en el botón titulado <Fórmula . . .>. Se mostrará el cuadro de diálogo mostrado en la figura 3.4.7.

Figura 3.4.7. Cuadro de diálogo para la edición de la función de absorción.

El pequeño cuadro blanco situado en la parte superior izquierda representa la fórmula actual. En este caso es una **expresión nula**, la cual ha de sustituirse, por el tipo de expresión deseada. Para introducir una expresión, conviene hacerlo partiendo de lo general a lo particular, es decir, para el ejemplo, la función es en sí una división, en la cual, el numerador es a su vez un producto, y así sucesivamente.

Desplace el cursor hasta el cuadro mencionado y note que éste cambia a video inverso. Cuando esto suceda, pulse el botón izquierdo del ratón, se mostrará un menú flotante conteniendo los tipos de expresiones que pueden ser utilizadas, como se muestra en la figura 3.4.8.

Figura 3.4.8. Menú para la selección de tipo de expresión.

De este menú, seleccione la opción *división*, y obsérvese que la expresión nula que se tenía anteriormente, se ha convertido en una división de expresiones nulas. Recorra con el cursor el área comprendida por esta nueva expresión y nótese que cambia a video inverso (se *seleccionan*) diversa partes de la nueva expresión, como pueden ser el numerador, el denominador, o toda la expresión de división. Esto significa que la subexpresión así seleccionada puede ser reemplazada por otro tipo de expresión, obteniéndola del menú flotante de la manera citada. Lo más común es reemplazar solamente expresiones nulas, pero también pueden ser subexpresiones mas complejas.

Los pasos mostrados en la figura 3.4.9 permiten introducir la fórmula de absorción del ejemplo se muestran a continuación:

Figura 3.4.9. Pasos para introducir la función de absorción del ejemplo.

En este punto, la fórmula está armada, solamente falta sustituir las expresiones nulas correspondientes a valores constantes, literales y variables, pero no a subexpresiones.

Para el caso de un valor constante, (el número 2 del exponente), seleccione el cuadro correspondiente al mismo y obtenga el menú. De este menú, seleccione la opción <Constante...>. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que introduce tal valor, como a continuación se muestra en la figura 3.4.10.

Figura 3.4.10. Ventana de edición de valor constante.

No es necesario introducir el número 0 en el exponente si el número no lo requiere.

En el caso de querer introducir la variable independiente (para el ejemplo, la variable x), seleccione el cuadro correspondiente, y del menú, la opción <Variable...>. Se mostrará el cuadro de diálogo mostrado en la figura 3.4.11.

Figura 3.4.11. Ventana de edición de variable.

En este cuadro de diálogo, se puede seleccionar el símbolo con el que ha de representarse la variable dentro de la fórmula. Para escogerlo, seleccione el tipo de letra que desea utilizar (las letras se encuentran en la mayoría de los tipos de letras o *fuentes*, mientras que la mayoría de los símbolos matemáticos y letras griegas, se encuentran el tipo de letra *Symbol*). Para escoger el tipo de letra, utilice el cuadro de selección titulado <Fuente>. Este muestra los tipos de letra instalados en su sistema. Posteriormente escoja el símbolo de entre los que contiene el tipo de letra seleccionado, de entre el arreglo de botones mostrado en la parte superior.

Nótese que en la parte derecha del cuadro de combinación citado, se encuentra una representación del símbolo elegido, el cual está enmarcado en un cuadro, así como dos cuadros mas pequeños situados a su derecha. Si se desea, el símbolo puede contener un subíndice y/o un superíndice. Para seleccionarlos, pulse en estos recuadros y seleccione el tipo de letra y símbolo de éste de la misma manera que la explicada en el párrafo anterior. Note que la parte del símbolo seleccionada (el símbolo mismo, el subíndice o el superíndice), se muestra en un recuadro de color rojo.

El símbolo que se muestra al desplegar el cuadro de diálogo es el de (x) .

Es importante aclarar que esta variable siempre representará el coseno de un ángulo dentro del intervalo $[-1,1]$, y este coseno será elegido pseudoaleatoriamente por el programa. Este representa el coseno del ángulo del eje molecular de una molécula cualquiera de la muestra.

Para el caso en el que se quiera insertar una literal (representación simbólica de un valor constante), se procede de la misma manera que los casos anteriores, es decir, escogiendo la expresión a ser sustituida, y seleccionando la opción `<Literal...>`. Se muestra el cuadro de diálogo que se muestra en la figura 3.4.12.

Figura 3.4.12. Ventana de edición de literal.

La elección del símbolo, subíndice y/o superíndice se hace de la misma manera que para el caso de una variable, vista anteriormente. Además se debe introducir el valor numérico asociado con la literal, así como una descripción para la misma.

Después de seguir los pasos anteriores, la fórmula se encuentra completa, y debe aparecer como en la figura 3.4.13. El botón <Aceptar> da por hecho la introducción de la fórmula.

Figura 3.4.13. Aspecto de la función introducida completamente.

Selección del tamaño del subintervalo.

Un dato importante para el cálculo del vector Montecarlo es el tamaño del subintervalo del campo magnético que representa cada uno de los elementos del vector. Debido a que, a primera vista puede resultar difícil estimar el rango de la función de absorción en estudio, para en base a éste, definir este tamaño de subintervalo, tomando como referencia el tamaño del vector que deseemos utilizar, o viceversa.

Debido a esto, se implementó en el programa un proceso de “*prueba de rango*”, en el cual, se “barren” los valores comprendidos entre [-1,1] (el coseno de un ángulo), de acuerdo a un número especificado de iteraciones (se evalúa la función de absorción para valores crecientes desde -1, en incrementos de 2 / iteraciones, hasta 1), y obtener los valores mínimos y máximos obtenidos, y con esto lograr una estimación bastante aproximada del rango de la función de absorción. Posteriormente el usuario introduce el número de elementos del vector deseado y el programa obtiene el ancho del subintervalo correspondiente, o viceversa.

Para utilizar esta opción del programa, en primer lugar, debe estar la función de absorción introducida. Posteriormente hay que pulsar el botón rotulado <Rango . . .> de la ventana de edición de parámetros de cálculo. Se obtiene la ventana mostrada en la figura 3.4.14.

Prueba de Rango	
Número de Iteraciones	1000
El Valor Mínimo es:	
El Valor Máximo es:	
Número de SubIntervalos	500
Ancho de SubIntervalo	

Figura 3.4.14. Cuadro de diálogo para realizar una prueba de rango.

En este cuadro de diálogo, se introduce el número de iteraciones (por defecto es de 1,000). A continuación se pulsa el botón titulado <Calcular>, y se obtienen los resultados como se muestra en la figura 3.4.15.

Prueba de Rango	
Número de Iteraciones	1000
El Valor Mínimo es:	3393.588914
El Valor Máximo es:	3572.198857
Número de SubIntervalos	101
Ancho de SubIntervalo	1.786099

Figura 3.4.15. Cálculo de prueba de rango.

Podemos escribir el número de subintervalos que deseamos en el cuadro de edición <Número de SubIntervalos>, y en cuadro de edición <Ancho de SubIntervalo> se mostrará el ancho de subintervalo correspondiente, y viceversa. Al salir del cuadro de diálogo, el programa preguntara, por medio del cuadro de diálogo ilustrado en la figura 3.4.16.

Figura 3.4.16.

Al responder afirmativamente, el programa actualiza automáticamente el valor contenido en el cuadro de edición <Ancho de SubIntervalo>, del cuadro de diálogo de parámetros de cálculo (Figura 3.4.6, pág. 87).

En este punto, se tienen introducidos los datos básicos para la simulación: la función de absorción, el número de iteraciones, el ancho de subintervalo y el número de funciones a promediar. Para proceder al cálculo del vector Montecarlo, presione el botón titulado <Aceptar> del cuadro de diálogo de parámetros de cálculo. Al hacer esto, la barra de estado muestra un porcentaje del avance del cálculo (Véase la figura 3.4.17).

Figura 3.4.17. Aspecto de la barra de estado mientras se calcula el vector.

Cuando el indicador de avance alcanza el 100%, el vector Montecarlo ha sido calculado. A Continuación se muestra un cuadro de diálogo con los parámetros asociados a la visualización de la gráfica. Este cuadro se muestra en la figura 3.4.18.

Figura 3.4.18. Cuadro de diálogo de parámetros de visualización.

Los parámetros que pueden ser editados en este cuadro de diálogo son:

- **Gamma:** Factor de anchura de la gráfica a asociar a cada elemento del vector Montecarlo.
- **Factor de Altura:** Debido a que la línea de absorción resultante es proporcional a los valores contenidos en el vector Montecarlo, y el valor contenido en cada uno de ellos depende de manera importante del número de iteraciones que se utilizaron para calcularlo, la altura de la gráfica no queda definida en algún valor en particular. Mas aún, ya que puede utilizarse en lugar de una Gaussiana o Lorentziana, la derivada de alguna de éstas para convolucionar la línea de absorción, la altura de la función resultante dependerá además, de la razón de cambio entre el valor de un elemento del vector Montecarlo y otro, por lo que el usuario definirá o ajustará este valor de acuerdo a su preferencia.
- **Paso:** Como se vio en la sección 3.2, la forma de dibujar la línea de absorción, consiste en calcular la absorción en cada uno de los puntos a lo ancho de la ventana de visualización (el valor del campo magnético que representan), y unirlos éstos por medio de una línea recta. Sin embargo, el proceso puede resultar lento para ventanas de visualización muy grandes y con manejadores de video de alta

resolución. Se puede indicar al programa que recorra horizontalmente a lo ancho de la ventana de visualización, pero en saltos, es decir, para un factor de paso $n=15$, el barrido horizontal se hace en saltos de 15 píxeles. Para un valor de paso de 5 ó 10, se obtiene una gráfica de calidad aceptable. Se recomienda usar estos valores para las primeras gráficas obtenidas, y fijarlo a 1 cuando se requiera una gráfica de calidad, y se hayan ajustado los parámetros restantes.

- **Mostrar Histograma:** Con esta opción, se generará conjuntamente con la línea de absorción, una representación del vector Montecarlo en forma de gráfica de histograma.
- **Excedentes Izquierdo y Derecho.** La escala horizontal de la gráfica obtenida depende de los valores del campo magnético asociados con el primer y último elemento del vector Montecarlo. Sin embargo, puesto que la gráfica asociada a cada elemento del vector, es en general más ancha que el subintervalo representado (de hecho, una Gaussiana o Lorentziana nunca alcanza el valor de cero), al convolucionar éstas para obtener la gráfica final, ésta comenzará a variar en un valor anterior al valor asociado con el primer elemento del vector Montecarlo. De manera análoga, finalizará su variación en un valor posterior al valor asociado al último elemento del vector (véase las figura 2.4.1, pág. 47, y 2.4.2, pág. 48), para mayor claridad). Los valores de excedente izquierdo y derecho especifica que el rango de visualización será un poco más grande que el rango determinado por el vector Montecarlo, tanto como lo especifiquen estos valores, para la parte izquierda y derecha de la ventana, respectivamente. De esta forma se podrá apreciar la gráfica en toda su extensión. Los valores por defecto son de 20%.
- **Tipo de Función:** Indica la función a convolucionar con el vector Montecarlo. Se puede elegir entre una Gaussiana, una Lorentziana o la derivada de cualquiera de ellas.

Los parámetros asociados con los controles globalizados en el recuadro titulado <Vista Múltiple>, se detallarán más adelante, ya que son válidos para visualización de gráficas correspondientes a varios vectores Montecarlo.

Con los parámetros mostrados en la figura 3.4.18, la visualización de la gráfica es como se muestra en la figura 3.4.19.

Figura 3.4. 19. Resultado de la simulación.

Note en la figura, que la representación del vector Montecarlo no encaja a lo ancho de la ventana, debido a los valores de los parámetros excedente izquierdo y derecho de 20%.

Véase además que la línea de absorción se muestra en base a una línea horizontal centrada verticalmente, que indica el valor cero, mientras que el histograma se muestra en base a la parte inferior de la ventana, de forma que el elemento del vector Montecarlo con valor máximo encaja en la parte superior de la ventana, por lo que la escala del histograma no depende en absoluto del valor del parámetro <Factor de Altura>; éste aplica solamente para la visualización de la línea de absorción.

Cambio en los parámetros de cálculo y/o visualización

Ya que se ha generado una simulación, se pueden cambiar todos los parámetros de ésta sin necesidad de comenzar de nuevo.

La razón principal de tener un cuadro de diálogo relacionado a los parámetros de cálculo, y otro para los parámetros de visualización, es debido a que la modificación de algún parámetro de cálculo implica el recálculo del vector Montecarlo, mientras que la edición de parámetros de visualización no obliga al recálculo de este último. Resultaría bastante ineficiente que al cambiar un parámetro de visualización, se tuviera que recalcular el vector.

Para modificar los parámetros de cálculo relacionados con la ventana actual, utilice el menú o el botón de acceso rápido mostrados en la figura 3.4.20.

Figura 3.4.20. Selección de parámetros de cálculo.

Al hacer esto, se mostrará el cuadro de diálogo mostrado en la figura (3.4.6, pág. 87), el cual contendrá los parámetros de cálculo actuales. Es importante subrayar que al momento de presionar el botón <Aceptar>, se realizará el recálculo del vector Montecarlo, aunque no se haya modificado algún parámetro. Si se desean conocer solamente los valores, sin modificarlos, hay que salir del cuadro de dialogo presionando el botón <Cancelar> del mismo.

Para modificar los parámetros de visualización relacionados con la ventana actual, utilice el menú o el botón de acceso rápido mostrados en la figura 3.4.21.

Figura 3.4.21. Selección de parámetros de visualización.

Al hacer esto, se mostrará el cuadro de diálogo mostrado en la figura (3.4.18, pág. 97), el cual contendrá los parámetros de visualización actuales.

En las figuras 3.4.22 a la 3.4.27 se muestran la visualización del mismo vector Montecarlo, pero variando el parámetro especificado en cada caso, para efectos de hacer más claro el cambio del parámetro en cuestión. Compárese cada gráfica con la gráfica de la figura (3.4.19, pág. 99), generada con los parámetros mostrados en la figura (3.4.18, pág. 97).

Figura 3.4.22. Sin mostrar histograma.

Figura 3.4.23. Con factor de altura de 0.1.

Figura 3.4.24. Con factor de anchura de 2, y factor de altura 0.1.

Figura 3.4.25. Con factor de paso 20.

Figura 3.4.26. Con excedente izquierdo de 100% y excedente derecho de 0%.

Figura 3.4.27. Convolucionando con una función Gaussiana, con factor de anchura de 1.78 y factor de altura de 0.025.

Almacenar los resultados en un archivo

El programa tiene la capacidad de almacenar la siguiente información en un archivo:

- Los parámetros, tanto de cálculo como de visualización.
- El o los vectores Montecarlo generados, opcionalmente.

El guardar los vectores Montecarlo calculados es una opción muy útil, ya que sería bastante ineficiente recalcular tales vectores cada vez que un archivo se cargue de nuevo. La tarea de recalcular vectores puede involucrar un gran monto de tiempo, tal vez de horas enteras, para un gran número de iteraciones, fórmulas complejas, y/o varios vectores a calcular.

Para guardar la información, utilice la opciones mostradas en la figura 3.4.28.

Figura 3.4.28. Almacenamiento de resultados en un archivo.

Si la información no ha sido guardada anteriormente, el programa preguntará si desea incluir en el archivo los vectores Montecarlo, con la ventana ilustrada en la figura 3.4.29.

Figura 3.4.29.

A continuación, se presentará el cuadro de diálogo mostrado en la figura 3.4.30, en donde se podrá especificar el nombre del archivo que contendrá la información, su localización, etc.

Figura 3.4.30. Selección de nombre de archivo, y ubicación.

Si la información ha sido guardada anteriormente, el programa no preguntará si desea guardar los vectores Montecarlo y el nombre del archivo. En caso de que se desee guardar la información actual en un archivo diferente, seleccione las opciones mostradas en la figura 3.4.31.

Figura 3.4.31. Almacenamiento en un archivo diferente.

Al utilizar esta opción, se mostrarán los cuadros de diálogo mostrados en las figuras 3.4.29 y 3.4.30.

Carga de resultados desde un archivo

Para cargar la información contenida en un archivo, seleccione la opción del menú mostrado en la figura 3.4.32, o presione el botón de acceso rápido mostrado.

Figura 3.4.32. Recuperación de un archivo previamente guardado.

Esta opción visualizará el siguiente cuadro de diálogo (figura 3.4.33):

Figura 3.4.33. Selección de la ubicación y nombre del archivo.

En este cuadro de diálogo, se puede seleccionar el nombre del archivo que contiene información guardada anteriormente. El efecto obtenido es diferente dependiendo si se almacenó tal archivo con los vectores Montecarlo asociados. tales efectos se describen como:

1.- Si el archivo no fue almacenado con vectores Montecarlo, el programa muestra el cuadro de diálogo correspondiente a la figura (3.4.6, pág. 87), con los parámetros de cálculo que fueron almacenados en el archivo, de forma tal que el usuario presione el botón <Aceptar> del cuadro de diálogo para inicial el cálculo del vector Montecarlo. Al terminar este cálculo, se muestra el cuadro de diálogo de la figura (3.4.18, pág. 97), con parámetros de visualización almacenados en el archivo.

2.- Si el archivo fue almacenado con vectores Montecarlo, el programa preguntará, por medio del cuadro de diálogo de la figura 3.4.34:

Figura 3.4.34.

Si se responde negativamente, se procede como en el párrafo anterior. En caso afirmativo, se muestra la ventana de visualización con la gráfica asociada. Esta gráfica corresponde a los vectores Montecarlo almacenados en el archivo, con los parámetros de cálculo almacenados también, y es visualizada con parámetros de visualización especificados en el archivo. Es decir, se obtiene la misma situación que cuando el archivo fue guardado.

El ejemplo mostrado se encuentra guardado en el directorio de instalación bajo el nombre de POLVO.TES, y fue almacenado con el vector Montecarlo asociado.

Extensión del ejemplo

A fin de mostrar el funcionamiento de las opciones no discutidas hasta ahora, se extenderá el ejemplo para mostrar el cálculo de varios vectores Montecarlo, correspondientes a varias funciones a promediar.

En el cuadro de diálogo de parámetros de cálculo (véase figura 3.4.6, pág. 87), selecciónese el cuadro de chequeo titulado <Rango>, de forma que aparezca una cruz. Al hacer esto, se habilitan los cuadros de edición titulados <Hasta>, <Número de Gráficas> y <SubIntervalo>. Estos parámetros definen el número de vectores Montecarlo a graficar, y su número de funciones a promediar correspondientes a cada uno de ellos. El número de funciones a promediar (inicial) es el definido en el cuadro de chequeo <Funciones a Promediar>, y corresponde al primer vector Montecarlo a ser generado. El número de funciones a promediar (final) se define en el cuadro de edición <Hasta>. El valor asociado a <Número de Gráficas> define el número de vectores Montecarlo que han de ser generados. Dado el número de gráficas, así como el número de funciones a promediar inicial y final, se define el ancho de intervalo entre ellas, que es el valor contenido en <SubIntervalo>.

Cuando se editan los valores correspondientes a alguno de estos parámetros, se actualizan los otros valores para conservar la congruencia de los números, por ejemplo, si se tiene un número de funciones a promediar inicial de 1 y final de 2, y se escribe dentro del cuadro de edición correspondiente al número de gráficas un valor de 3, el valor del subintervalo se actualiza a 0.5.

Para el ejemplo tomaremos los siguientes valores:

Número de funciones a promediar inicial:	1
Número de funciones a promediar final:	3
Número de Gráficas:	5
SubIntervalo:	0.5

Como se puede observar, habrá vectores Montecarlo calculados sobre un promedio de funciones, los correspondientes a un número de funciones a promediar diferente de 1 (cuyo valor significa tomar el valor de la incidencia, sin promediar con alguna otra). Véase la fórmula (2.2.10, pág. 29) para observar la forma de calcular el promedio de n funciones, en donde n puede no ser un número entero.

Debido a que en el cálculo de un promedio de funciones, hay que obtener las incidencias de la función de absorción para un número definido de ángulos, el primero de ellos es un ángulo pseudoaleatorio, los subsecuentes se calculan en base a una función de probabilidad que depende de valores asociados al medio en que se encuentra inmersa la muestra, así como de factores de tiempo de observación (difusión de la molécula).

Como se discutió en la sección 2.3, estos parámetros son los siguientes:

El factor de difusión D .

El tiempo de observación t .

El grado de exactitud de la función de probabilidad o *tipo de función de difusión*.

En el cuadro de diálogo de parámetros de cálculo, éstos se corresponden con el cuadro de edición <Tiempo>, el cuadro de edición <Factor de Difusión>, y los botones de selección exclusiva titulados con <Uniforme>, <Cuadrática>, <Cúbica> y <4o. Grado>.

Selección de los parámetros adecuados

Obsérvese el botón rotulado <Convergencia...>. Al presionarlo, se obtiene la ventana mostrada en la figura 3.4.35.

Figura 3.4.35. Selección de parámetros, a partir de un margen de error dado.

En este cuadro de diálogo, se especifica el valor de ϵ a ser utilizado como criterio de máximo error cometido al utilizar las funciones de difusión utilizadas. Utilice el grupo de controles de selección exclusiva para determinar el tipo de función a utilizar. Al introducir el valor de ϵ , así como la función de difusión, se muestra el valor de Dt (el factor de difusión) para el cual se cumple que el error cometido no es mayor que el valor de ϵ introducido, para la función de absorción seleccionada. Véase la ecuación (2.3.11, pág. 34) de la sección 2.3 para obtener información de la forma de calcular este error.

Al presionar el botón titulado <Salir> de este cuadro de diálogo, el programa pregunta lo con un cuadro de diálogo mostrado en la figura 3.4.36.

Figura 3.4.36.

Al responder afirmativamente, el programa sustituye en los valores de <Tiempo> a 1 y de <Factor de Difusión> al valor calculado, en el cuadro de diálogo de parámetros de cálculo, (figura 3.4.6, pág. 87).

Al presionar el botón titulado <Comparación...>, se obtiene un cuadro de diálogo como el mostrado en la figura 3.4.37.

Figura 3.4.37. Gráficas de las funciones de difusión, dado un factor de difusión.

En este cuadro de diálogo se muestran las gráficas de las diferentes funciones de difusión para un valor de Dt dado, que puede ser introducido en el cuadro de edición <Factor de Difusión>. El cálculo de estas funciones de difusión se muestra en la sección 2.3. El valor de las abscisas se corresponde a un número pseudoaleatorio comprendido en el intervalo $[0,1]$ se va a utilizarse para calcular la función. En el eje de las ordenadas, se encuentran los valores para Z , que es en realidad el coseno del ángulo θ de desplazamiento, por lo que los valores de estas gráficas nunca se encuentran fuera del intervalo $[-1,1]$. Nótese que para la función de difusión uniforme, ésta se corresponde a una recta, cuya ecuación (2.3.17, pág. 35) no es más que una transformación entre números pseudoaleatorios desde el intervalo $[0,1]$ al intervalo $[-1,1]$.

Una vez que se introduce el valor para Dt deseado, y se comparan sus gráficas, al presionar el botón <Salir> para abandonar el cuadro de diálogo, el programa pregunta como se muestra en la figura 3.4.38.

Figura 3.4.38.

Al responder afirmativamente, el programa sustituye en los valores de <Tiempo> a 1 y de <Factor de Difusión> al valor calculado, en el cuadro de diálogo de parámetros de cálculo, (figura 3.4.6, pág. 87).

Para el ejemplo, utilizaremos los siguientes valores:

Tiempo: Cualquiera⁹.
Factor de Difusión: 0
Función de Difusión: Cuadrática.

Lo cual corresponde a la menor difusión posible. Con estos parámetros puede considerarse a la muestra inmersa en un medio muy viscoso.

Después de proceder con el cálculo de los vectores Montecarlo, el cuadro de diálogo de parámetros de visualización tiene la apariencia mostrada en la figura (3.4.39).

Figura 3.4.39. Parámetros de visualización (múltiples vectores calculados).

⁹ En las funciones de difusión, detalladas en la sección 2.3, los elementos tiempo y de factor de difusión aparecen siempre multiplicados entre sí, por lo que si se toma un valor para el factor de difusión de cero, éste resultado será cero independientemente del valor del tiempo entre observaciones.

Debido a que se calcularon varios vectores Montecarlo, los controles correspondientes al grupo <Vista Múltiple> se encuentran habilitados.

El cuadro <Gráficas>, es un cuadro de lista de selección múltiple, es decir, pueden seleccionarse varios elementos, que son en sí, el número de funciones promediadas para cada vector Montecarlo. La selección de un elemento significa que ha de visualizarse. Solamente se puede seleccionar un subconjunto de elementos adyacentes entre sí. Por defecto, se muestran seleccionados todos los elementos.

El dibujo mostrado en el cuadro <Perspectiva>, muestra la disposición en que aparecerán las gráficas seleccionadas dentro de la ventana principal (véase la figura 3.2.2, pág. 71). En una esquina del “cubo” representado, aparece un punto rojo. Al pulsar el botón izquierdo del ratón dentro de este cuadro, el punto rojo cambia a la nueva posición, por lo que cambia la forma del “cubo”, el cual puede utilizarse para indicar la separación entre gráficas, el ancho de cada una de ellas, etc.

El cuadro de chequeo <Invertir Perspectiva> permite seleccionar una perspectiva inversa. En la perspectiva normal, la gráfica correspondiente al valor final aparece en el “fondo”, del lado derecho, y las gráficas anteriores aparecen más a su izquierda. Con una perspectiva inversa, la gráfica final aparece en el “fondo” pero en el lado izquierdo, y las gráficas anteriores hacia la derecha.

El cuadro de chequeo <Ocultamiento de Líneas> permite que al dibujar cada una de las gráficas, se aplique un algoritmo de ocultamiento de líneas, para proporcionar un efecto tridimensional mayor.

Al tomar los parámetros por defecto del cuadro de diálogo, la ventana de visualización tendría el aspecto de la figura 3.4.40.

Figura 3.4.40. Resultado del cálculo.

Si se utiliza la opción de ocultamiento de líneas, y sin visualización de histogramas, el resultado es como se muestra en la figura 3.4.41.

Figura 3.4.41. Vista sin vector asociado y con ocultamiento de líneas.

La figura 3.4.42 muestra el cálculo de los mismos vectores Montecarlo, pero utilizando un valor para el tiempo de 1, y un factor de difusión de 0.1.

Figura 3.4.42. Resultado para $t = 1$, $\Delta t = 0.1$.

Como puede observarse, las gráficas tienden a parecerse a una distribución normal, debido a que las moléculas tienen un grado mayor de difusión, que tiende a ser una distribución uniforme.

Impresión e Impresión Preliminar

El programa soporta salida impresa, así como una visualización preliminar de ésta. Para obtener una vista previa de impresión, seleccione las opciones mostradas en la figura 3.4.43.

Figura 3.4.43. Selección de impresión preliminar.

Al hacer esto, la aplicación muestra la representación de una hoja impresa con la gráfica asociada, como se muestra en la figura 3.4.44.

Figura 3.4.44. Ventana de impresión preliminar.

Para efectuar salida impresa, seleccione la opción <Imprimir...> del menú <Archivo>, o presione el botón de acceso rápido mostrados en la figura 3.4.45.

Figura 3.4.45. Selección de Impresión.

Información del programa

Para obtener información del programa, seleccione la opción del menú indicado, o presione en el botón de acceso rápido mostrados en 3.4.46.

Figura 3.4.46. Selección de información del programa.

La ventana mostrada en la figura 3.4.47 será desplegada.

Figura 3.4.47. Información del programa.

Salida de la aplicación

Para terminar el uso del programa, utilice la opción del menú, o botón mostrados en la figura 3.4.48.

Figura 3.4.48. Salida de la aplicación.

Otras Opciones

A continuación se dará una breve explicación de las opciones de los menús restantes, es decir, aquellas no explicadas hasta ahora.

Archivo⇒Especificar Impresora...: Permite especificar la impresora a la cual se va a enviar la salida impresa, por si se tienen varias de ellas conectadas a la computadora. También permite seleccionar el tamaño y la orientación del papel.

Archivo⇒nombre_de_archivo: Carga el archivo especificado.

Opciones⇒Barra de Herramientas: Conmuta entre la visualización y ocultamiento de la barra de herramientas.

Opciones⇒Barra de Estado: Conmuta entre la visualización y ocultamiento de la barra de estado.

Ventana⇒Cascada: Reacomoda las ventanas actuales en forma de ventanas apiladas.

Ventana⇒Mosaico: Reacomoda las ventanas actuales en forma de arreglo, sin solapamiento.

Ventana⇒Reacomodar Iconos: Reorganiza los iconos de ventanas minimizadas.

Ventana⇒*nombre_de_ventana*: Trae al frente la ventana especificada.

Conclusión

El programa de computadora construido nos permite simular exitosamente espectros de resonancia paramagnética electrónica. Entre sus características principales se encuentran:

- Se instrumenta un modelo matemático basado en Método de Montecarlo.
- Se utilizan tecnologías de cómputo modernas, como la programación orientada a objetos y técnicas de optimización de recursos.
- Se aplica especial énfasis en la facilidad de uso.

Comentarios Finales

Los espectros de resonancia paramagnética electrónica permiten a los investigadores del área estudiar el comportamiento de ciertos elementos químicos ante la presencia de campos electromagnéticos, y permiten conocer básicamente en que rango de la aplicación del mismo son afectados en su condición de resonancia paramagnética. Para ello, existen aparatos de detección que pueden variar en costo y forma de uso, de acuerdo a sus bondades tecnológicas.

La idea de introducir un modelo matemático para su estudio permite aproximar los resultados obtenidos en laboratorio con un buen grado de exactitud.

Debido a la naturaleza del modelo matemático obtenido, el cual se apoya extensivamente en el método de Montecarlo, se obtiene un nivel de exactitud mayor a medida que se procesa un número mayor de muestras aleatorias, lo cual es la base de dicho método.

Como consecuencia inmediata, el uso de las computadoras como medio de apoyo en el proceso se convierte en indispensable. De hecho, la aplicación del método de Montecarlo tuvo su verdadero auge con la aparición de las máquinas calculadoras electrónicas y posteriormente con las computadoras programables.

Además del modelo matemático expuesto, los factores que pueden extenderlo inmediatamente, que no están cubiertos en el presente trabajo son, en orden creciente de complejidad:

- Utilizar la función de forma de línea conocida como Perfil de Voigt, que es una convolución matemática de una Gaussiana y una Lorentziana, utilizadas en la tesis, pero que se ajusta mejor, en la mayoría de los casos a los resultados experimentales.
- Considerar simetrías más bajas, como por ejemplo, la ortorómbica.

Glosario

Arreglo. En lenguajes de programación, representación un conjunto de datos del mismo tipo, con un número determinado de elementos, en forma de vector.

Clase. En programación orientada a objetos, estructura de datos que contiene la información de los datos de una entidad, así como de su funcionamiento (métodos).

Condición de Resonancia. Valor del campo electromagnético en el cual, al ser aplicado a una muestra, los electrones de la misma absorben energía.

Cuadro de Diálogo. Ventana asociada a una aplicación, en la cual el usuario introduce datos necesarios para el funcionamiento de la misma.

Derivación de Clases. Generación de una clase nueva, en base a las características de otra clase.

Encapsulamiento. Característica de la programación orientada a objetos que permite que una *clase* contenga tanto datos como métodos asociados, y que son independientes de otras clases.

Espectros de Resonancia Paramagnética Electrónica. Gráfica que muestra la absorción de energía de una muestra de estudio ante la aplicación de un campo electromagnético.

Función de Absorción. Función que determina el valor del campo electromagnético en el cual se cumple la condición de resonancia para un ángulo del eje molecular dado.

Función de Difusión. Función que determina la variación angular del eje molecular en un tiempo dado, para un factor de difusión propio del medio en que se encuentra inmersa y un tiempo entre observaciones.

Función de Forma de Línea. Función con la cual se obtiene la línea de absorción, al ser convolucionada con los elementos del vector Montecarlo.

Herencia. Característica de la programación orientada a objetos, en la cual, las clases derivadas de otras, conservan los atributos de la clase original.

Línea de Absorción. Gráfica que muestra los niveles de resonancia paramagnética electrónica. El espectro de resonancia paramagnética electrónica.

Método (de una Clase). Función asociada a una clase.

Método de Cardano. Método de solución para una ecuación polinomial de tercer grado.

Método de Ferrari. Método de solución para una ecuación polinomial de cuarto grado.

Método de Montecarlo método numérico que permite resolver problemas matemáticos mediante la simulación de variables aleatorias.

Momento Orbital. Eje orbital de una molécula.

Muestra. Objeto de estudio de la espectrometría de resonancia paramagnética electrónica.

Número Aleatorio. Número obtenido al azar.

Número Pseudoaleatorio. Número obtenido por medios artificiales, con tendencias aleatorias.

Número Cuántico de Spín. Valor cuántico del electrón asociado a la preferencia de giro mostrada por el mismo ante la presencia de un campo magnético.

Polimorfismo. Característica de la programación orientada a objetos, en la cual un objeto se comporta de acuerdo a la clase a la cual pertenece, sin que éste tenga que ser especificado.

Programación Orientada a Objetos. Esquema de programación que permite asociar variables con objetos que contienen datos y métodos que las definen.

Resonancia Paramagnética Electrónica. Efecto físico en el cual los electrones absorben energía en respuesta a un campo electromagnético aplicado.

Vector Montecarlo. Arreglo que contiene las incidencias de las evaluaciones de la función de absorción con ángulos pseudoaleatorios.

Bibliografía

Ross A. Beaumont, Richard S. Pierce
The Algebraic Foundation of Mathematics

Chapter 9
1963

Juan A. McMillan
Electron Paramagnetism

Part III
1968

Salvador Galindo Uribarri
Computer Physics Communications

Vol. 24 Pag. 231
1981

Salvador Galindo Uribarri, Luis González Tovany
Journal of Magnetic Resonance

Vol. 44 Pag. 250
1981

Salvador Galindo Uribarri, Luis González Tovany
Revista Mexicana de Física

Vol. 28 Pag. 617
1982

I. M. Sóbol
Método de Monte Carlo

1976

Murray R. Spiegel
Manual de Fórmulas y Tablas Matemáticas

1992